

NOVAS CONTRIBUIÇÕES AO ESTUDO DOS NÚMEROS PRIMOS

Soma, contagem, primalidade e aplicações clássicas

Francisco Rafael Macena de Sousa
Licenciatura em Matemática pela URCA
Técnico em Informática

4 de julho de 2026

Resumo

Este artigo desenvolve uma estrutura algébrica discreta para o estudo dos números primos a partir da soma dos números naturais. Obtemos fórmulas fechadas para a soma e a contagem de primos, baseadas no princípio da inclusão-exclusão sobre múltiplos de primos ímpares. Definimos uma função geradora que devolve o próprio primo ou zero, e um critério de primalidade que dispensa divisões. Aplicamos a estrutura à Conjectura de Goldbach, aos primos gêmeos, ao estudo de gaps entre primos consecutivos e à comparação com a Hipótese de Riemann, oferecendo ferramentas exatas para investigar problemas clássicos. As demonstrações são elementares, finitas e dispensam logaritmos, funções trigonométricas ou aproximações assintóticas.

Palavras-chave: Números primos, soma de primos, contagem de primos, inclusão-exclusão, função geradora, Conjectura de Goldbach, primos gêmeos, Hipótese de Riemann.

Sumário

1	Introdução	3
2	Soma básica de números primos	3
3	Fórmula geral fechada para S_{Pr}	8
3.1	Desenvolvimento de S_{C_I}	8
3.1.1	Desenvolvimento de $\mu(d) \cdot F_d(x)$ no conjunto \mathcal{D}	12
4	Critério de primalidade pela diferença de somas	20
5	Conexão com a Conjectura de Goldbach	25
5.1	Primos gêmeos e o critério $\Delta(x)$	30
6	Contagem básica de números primos	31
7	Construção da contagem geral de primos	33
7.1	Contagem dos compostos ímpares $Q_{C_I}(x)$	34
8	Comparação entre $\pi(I)$ e $Q_{Pr}(x)$	38
9	Função indicadora de primalidade e função geradora de primos	39
10	Uma curiosidade sobre os gaps entre primos consecutivos	42
11	Uma conexão natural com a Hipótese de Riemann	46
12	Fórmulas práticas para soma e contagem de primos	46
12.1	Soma dos primos em função de θ	46
12.2	Contagem de primos em função de θ	48
13	Conclusão	52
14	Referência	53

1 Introdução

Os números primos são fundamentais na teoria dos números. Formalmente, temos a seguinte definição:

Definição 1.1. Um número natural $p > 1$ é dito *primo* se o conjunto de seus divisores positivos tem exatamente dois elementos, a saber, 1 e p .

Esses números ocupam uma posição central na matemática, tanto por sua simplicidade conceitual quanto pela profundidade das questões que suscitam. O estudo de suas propriedades distributivas, aritméticas e computacionais tem motivado avanços significativos em diversas áreas da matemática pura e aplicada.

Neste artigo, desenvolvemos uma estrutura algébrica discreta que conecta três aspectos fundamentais dos primos — soma, primalidade e contagem — em um único formalismo. Partindo da soma dos números naturais e do princípio da inclusão-exclusão sobre múltiplos de primos ímpares, obtemos fórmulas fechadas para a soma e a contagem exata de primos, bem como uma função geradora que isola os primos dos compostos. O critério de primalidade resultante dispensa divisões, e a abordagem permite investigar problemas clássicos como a Conjectura de Goldbach, os primos gêmeos, os gaps entre primos consecutivos e a Hipótese de Riemann.

Os principais resultados incluem:

1. uma identidade exata para a soma dos primos, baseada na soma dos compostos ímpares;
2. uma fórmula fechada para a contagem de primos, que coincide com $\pi(2x - 1)$;
3. uma função indicadora de primalidade e uma função geradora que devolve o próprio primo ou zero;
4. caracterizações simples para primos gêmeos e para o estudo de gaps;
5. uma interpretação algébrica da Conjectura de Goldbach por meio de uma matriz de somas;
6. uma conexão natural com a Hipótese de Riemann, via estudo exato do erro $\pi(N) - \text{li}(N)$.

Todas as demonstrações são elementares, finitas e não recorrem a logaritmos, funções trigonométricas ou aproximações assintóticas. A construção é inteiramente discreta e verificável para qualquer intervalo finito.

Observação. Como se trata de um artigo, apresentamos as demonstrações de forma mais direta e concisa. Versões mais detalhadas e completas das demonstrações, bem como as ideias fundamentais para a construção dos algoritmos mencionados, estarão disponíveis em um repositório Zenodo.

2 Soma básica de números primos

Nesta seção, exploramos representações elementares de números inteiros como somas de números primos. Os resultados apresentados servem como base para as seções seguintes, estabelecendo propriedades fundamentais que serão utilizadas posteriormente.

Notações

Ao longo desta seção, adotamos as seguintes convenções:

- $P_r \in \mathbb{P}$: um número primo arbitrário;
- S_{P_r} : soma de uma sequência finita de números primos;
- C_I : um número composto ímpar;
- S_{C_I} : soma dos números compostos ímpares em um intervalo;
- $x \in \mathbb{N}$: parâmetro natural que define o intervalo de referência $[1, 2x]$.

O resultado fundamental que buscamos estabelecer é a seguinte identidade:

$$S_{P_r} = 1 + x^2 - S_{C_I}. \quad (1)$$

Partindo da soma dos números naturais $n \in \mathbb{N}$

Na reta numérica temos todos os números inteiros positivos. A soma dos primeiros n números naturais é dada pela conhecida fórmula:

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n = \frac{n(n + 1)}{2}. \quad (2)$$

No intervalo fechado $[1, n]$, podemos decompor a soma total em duas parcelas: a soma dos números ímpares e a soma dos números pares. Sejam

$$I \in \mathbb{I} \quad (\text{ímpares}) \quad \text{e} \quad P \in \mathbb{E} \quad (\text{pares}).$$

Assim, escrevemos:

$$S_n = S_I + S_P, \quad (3)$$

onde S_I é a soma dos ímpares e S_P é a soma dos pares no intervalo considerado.

Note que

- $S_n = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n$ depende de n ;
- $S_I = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \cdots + I$ depende de I ;
- $S_P = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + \cdots + P$ depende de P .

A melhor solução é trabalhar com apenas uma variável. O candidato mais natural é a variável do intervalo $[1, n]$ expressa em função de uma variável auxiliar comum a n , I e P . Como n pode ser par ou ímpar, testamos qual escolha facilita os cálculos nos inteiros positivos: $P = 2x \geq 2$ (par) ou $I = 2x - 1 \geq 1$ (ímpar).

Usando o argumento da escolha: se optamos pelos números ímpares, só podemos dividir por ímpares menores, sendo necessário testar uma quantidade finita de divisores ímpares — alguns deles, ou talvez apenas um, podem resultar em um número inteiro. Porém, é fato que todo número par é divisível por 2, e o quociente sempre será um inteiro (inclusive no caso $0/2 = 0$).

Portanto, a escolha mais natural é tomar o intervalo com extremo superior par:

$$\therefore n = 2x, \quad \text{com o intervalo de referência } [1, 2x].$$

Observe que $[1, 2x - 1] \subset [1, 2x]$, de modo que o intervalo fechado com extremo par abrange todos os casos necessários.

Usando a equação (3), temos $S_n = S_I + S_P$. Tomando $n = 2x$, obtemos a soma total dos naturais:

$$S_{2x} = \frac{2x(2x + 1)}{2} = 2x^2 + x. \quad (4)$$

A soma dos números pares no intervalo $[1, 2x]$ é:

$$S_P = 2 + 4 + 6 + \dots + 2x = 2(1 + 2 + \dots + x) = 2 \cdot \frac{x(x + 1)}{2} = x^2 + x. \quad (5)$$

Portanto, a soma dos números ímpares é:

$$S_I = S_{2x} - S_P = (2x^2 + x) - (x^2 + x) = x^2. \quad (6)$$

Ou seja, temos a conhecida identidade:

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \dots + (2x - 1) = x^2. \quad (7)$$

De fato, a soma dos números naturais ímpares resulta em um quadrado perfeito. Entretanto, como estamos trabalhando com somas, utilizando novamente o princípio da peneira, observamos que a soma dos ímpares pode ser decomposta em três subconjuntos: o conjunto dos primos ímpares, o conjunto dos compostos ímpares e o próprio número 1, que não é primo nem composto. Assim, escrevemos:

$$S_I = 1 + S_{Pr \geq 3} + S_{C_I}. \quad (1)$$

Como vimos em (7), $S_I = x^2$. Substituindo, obtemos:

$$x^2 = 1 + S_{Pr \geq 3} + S_{C_I}. \quad (2)$$

Onde $S_{Pr \geq 3}$ é a soma dos primos ímpares e S_{C_I} é a soma dos compostos ímpares no intervalo $[1, 2x]$.

Da equação anterior, temos:

$$x^2 = 1 + S_{Pr \geq 3} + S_{C_I}. \quad (9)$$

Sabemos que $S_{Pr \geq 3} = S_{Pr} - 2$, onde S_{Pr} inclui o primo 2. Substituindo em (9):

$$x^2 = 1 + (S_{Pr} - 2) + S_{C_I} = S_{Pr} - 1 + S_{C_I}. \quad (3)$$

Agora, somamos 1 a ambos os lados da equação para isolar S_{Pr} :

$$x^2 + 1 = S_{Pr} + S_{C_I}. \quad (4)$$

Finalmente, isolando S_{Pr} , chegamos à identidade desejada:

$$S_{Pr} = 1 + x^2 - S_{C_I}. \quad (1)$$

Portanto, partindo da soma dos números naturais no intervalo $[1, 2x]$ e decompondo-a adequadamente nas parcelas correspondentes aos números pares e ímpares, conseguimos isolar a soma dos números primos S_{Pr} . Com a substituição correta e o devido ajuste para incluir o primo 2, obtemos a identidade

$$S_{Pr} = 1 + x^2 - S_{C_I}. \quad (1)$$

Assim, a fórmula (1) é uma consequência direta da soma dos primeiros $2x$ números naturais e da classificação dos seus elementos em primos, compostos ímpares e o número 1.

Observação. A identidade (1) é eficaz desde que dispnhamos da lista das somas dos números compostos ímpares, isto é, termos da forma

$$9 + 15 + 21 + 25 + 27 + 33 + \dots + C_I.$$

Por essa razão, a presente seção é denominada *soma básica dos números primos*. Nas seções seguintes, desenvolveremos uma fórmula para S_{C_I} que, juntamente com (1), nos permitirá obter uma expressão exata para S_{Pr} em um intervalo fechado.

Teste numérico para $x = 13$

Tomemos o intervalo fechado $[1, 2x]$ com $x = 13$, ou seja, $[1, 26]$.

Os números primos nesse intervalo são:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23.$$

Portanto,

$$S_{Pr} = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 = 100.$$

Os números compostos ímpares nesse intervalo são:

$$9, 15, 21, 25.$$

Logo,

$$S_{C_I} = 9 + 15 + 21 + 25 = 70.$$

Agora, aplicando a fórmula (1):

$$1 + x^2 - S_{C_I} = 1 + 13^2 - 70 = 1 + 169 - 70 = 100.$$

Assim, obtemos

$$S_{Pr} = 100 = 1 + 13^2 - S_{C_I},$$

o que confirma a identidade (1) para este caso particular.

Prova por absurdo da identidade (1)

Vamos demonstrar que a identidade

$$S_{Pr} = 1 + x^2 - S_{C_I} \quad (1)$$

é verdadeira para todo $x \in \mathbb{N}$.

Demonstração. Suponhamos, por absurdo, que exista algum $x_0 \in \mathbb{N}$ para o qual a igualdade (1) não se verifica. Isto é,

$$S_{Pr} \neq 1 + x_0^2 - S_{CI}. \quad (2)$$

No intervalo fechado $[1, 2x_0]$, sabemos que a soma dos números naturais é:

$$S_{2x_0} = \frac{2x_0(2x_0 + 1)}{2} = 2x_0^2 + x_0. \quad (3)$$

A soma dos números pares nesse mesmo intervalo é:

$$S_P = 2 + 4 + \dots + 2x_0 = x_0^2 + x_0. \quad (4)$$

Como $S_{2x_0} = S_I + S_P$, obtemos a soma dos números ímpares:

$$S_I = (2x_0^2 + x_0) - (x_0^2 + x_0) = x_0^2. \quad (5)$$

Agora, decompos os números ímpares no intervalo $[1, 2x_0]$ em três categorias: o número 1, os primos ímpares e os compostos ímpares. Se S_{Pr} é a soma de todos os primos (incluindo o primo 2), a soma dos primos ímpares é $S_{Pr} - 2$. Portanto, podemos escrever:

$$S_I = 1 + (S_{Pr} - 2) + S_{CI} = S_{Pr} - 1 + S_{CI}. \quad (6)$$

Igualando (5) e (6), temos:

$$x_0^2 = S_{Pr} - 1 + S_{CI}. \quad (5)$$

Isolando S_{Pr} , obtemos:

$$S_{Pr} = 1 + x_0^2 - S_{CI}. \quad (7)$$

A equação (7) contradiz a hipótese (2), que afirmava que a igualdade não se verificava para x_0 . Logo, a suposição inicial é falsa e, portanto, a identidade (1) é verdadeira para todo $x \in \mathbb{N}$. \square

Observação. A prova por absurdo apresentada revela que a negação da identidade (1) implicaria, conseqüentemente, a negação da própria fórmula da soma dos números naturais, $\frac{n(n+1)}{2}$, ou da correta classificação dos elementos do intervalo. Como tais fatos são universalmente estabelecidos, a identidade (1) fica rigorosamente justificada.

Por que começamos pelos naturais e não pelos ímpares

Optamos por iniciar a construção a partir da soma de todos os números naturais, em vez de partir diretamente da soma dos ímpares. Essa escolha é fundamental por dois motivos:

1. O número 2 é um número primo, e qualquer abordagem que comece pelos ímpares o excluiria naturalmente, exigindo uma correção posterior;
2. A decomposição $S_n = S_I + S_P$ revela a estrutura completa do intervalo $[1, 2x]$, incluindo tanto os números pares quanto os ímpares.

Dessa forma, obtemos uma fórmula que segue para uma expressão geral, sem exceções, que inclui todos os primos de uma só vez.

3 Fórmula geral fechada para S_{Pr}

A identidade fundamental (1) estabelece que

$$S_{Pr} = 1 + x^2 - S_{C_I}. \quad (1)$$

Para obter uma expressão geral para S_{C_I} que não dependa de listas de compostos, utilizaremos as seguintes ferramentas:

- a soma de progressões aritméticas para múltiplos de primos ímpares;
- o princípio da inclusão-exclusão para evitar contagens duplas, triplas, quádruplas, etc.;
- a função piso $[\cdot]$ para determinar quantos múltiplos de cada primo (ou produto de primos) estão no intervalo $[1, 2x]$;
- a função de Möbius $\mu(n)$ para compactar a alternância de sinais;
- um critério de parada (ordem θ) que determina até qual primo devemos iterar.

A combinação dessas ferramentas fornecerá uma expressão exata para S_{C_I} e, conseqüentemente, para S_{Pr} , dependendo apenas do intervalo $[1, 2x]$. Esse desenvolvimento será apresentado nas subseções seguintes.

Observação. Uma vez demonstrada a identidade (1), todos os desenvolvimentos subsequentes — incluindo o critério de primalidade, a fórmula de contagem e a caracterização dos primos gêmeos — são conseqüências diretas e imediatas, e não inferências indiretas ou conjecturas auxiliares. A estrutura teórica apresentada é, portanto, logicamente fechada e rigorosamente dedutiva.

3.1 Desenvolvimento de S_{C_I}

A soma dos compostos ímpares S_{C_I} é formada por todos os números ímpares compostos no intervalo $[1, 2x - 1]$, onde $2x - 1$ é o maior ímpar menor que $2x$. Observe que, embora pudéssemos estender formalmente o intervalo até $2x$, o número $2x$ é par e, portanto, não contribui com nenhum composto ímpar. Conseqüentemente, o uso de $2x - 1$ ou $2x$ como limite superior produz o mesmo resultado final. Optamos por $2x - 1$ por conveniência, pois assim garantimos que todas as parcelas consideradas são efetivamente ímpares, simplificando a descrição do conjunto de múltiplos a serem somados.

Observação. Embora pudéssemos usar o intervalo $[1, 2x]$ para a soma dos compostos ímpares, o número $2x$ é par e, portanto, não contribui com nenhum composto ímpar. Além disso, para todo divisor ímpar $d \geq 3$, tem-se

$$\left\lfloor \frac{2x}{d} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2x - 1}{d} \right\rfloor,$$

pois $\frac{2x}{d} - \frac{2x-1}{d} = \frac{1}{d} < 1$. Dessa forma, a escolha do limite superior $2x$ ou $2x - 1$ não altera a contagem nem a soma dos múltiplos de primos ímpares. Optamos por $2x - 1$ apenas por simplicidade.

Definição 3.1. Seja C_I o maior número composto ímpar no intervalo $[1, 2x]$. Definimos a soma dos compostos ímpares como

$$S_{C_I} = 9 + 15 + 21 + 25 + 27 + 33 + \dots + C_I.$$

Embora a definição acima seja clara e intuitiva, ela depende de uma lista explícita de compostos ímpares. Para obter uma expressão geral que não dependa de listas, utilizamos o princípio da inclusão-exclusão sobre os múltiplos dos primos ímpares. Com isso, construímos uma fórmula fechada para S_{C_I} que depende apenas do intervalo $[1, 2x]$:

Ideia da construção utilizando múltiplos e soma de P.A.

Começamos com a soma dos números ímpares no intervalo $[1, 2x - 1]$, onde o maior ímpar é $I = 2x - 1$. Essa soma é uma progressão aritmética de primeiro termo $a_1 = 1$, razão $r = 2$ e último termo $a_n = I$. A quantidade de termos é $n = \frac{I+1}{2}$, e a soma é dada por

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \dots + I = \left(\frac{I+1}{2}\right)^2.$$

De fato, utilizando a fórmula da soma da P.A.,

$$S = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2} = \frac{(1 + I) \cdot \frac{I+1}{2}}{2} = \frac{(I+1)^2}{4} = \left(\frac{I+1}{2}\right)^2.$$

Essa identidade será a base para a construção da soma dos compostos ímpares.

Agora, tomemos o primeiro primo ímpar: 3. Seus múltiplos ímpares no intervalo $[1, 2x - 1]$ são da forma

$$3 \cdot 1, 3 \cdot 3, 3 \cdot 5, 3 \cdot 7, \dots, 3 \cdot I_3,$$

onde I_3 é o maior número ímpar tal que $3 \cdot I_3 \leq 2x - 1$.

Essa sequência também é uma progressão aritmética:

$$3, 9, 15, 21, \dots, 3I_3,$$

cuja soma é

$$S_{M_3} = 3 + 9 + 15 + 21 + \dots + 3I_3 = 3 \cdot (1 + 3 + 5 + \dots + I_3) = 3 \cdot \left(\frac{I_3 + 1}{2}\right)^2.$$

O mesmo raciocínio se aplica a qualquer ímpar m_I . Definindo I_{m_I} como o maior número ímpar tal que $m_I \cdot I_{m_I} \leq 2x - 1$, a soma dos múltiplos ímpares de m_I no intervalo é

$$S_{M_{m_I}} = m_I \cdot \left(\frac{I_{m_I} + 1}{2}\right)^2. \quad (2)$$

Essa expressão é válida para todo ímpar $m_I \geq 3$. Contudo, ao utilizar (2) para construir a soma dos compostos ímpares, devemos atentar para a natureza de m_I :

- Se m_I for um número primo ímpar, a soma $S_{M_{m_I}}$ inclui o próprio m_I , que não é composto. Para obter apenas os múltiplos compostos, subtraímos m_I :

$$S_{M_{m_I}} - m_I = m_I \cdot \left(\frac{I_{m_I} + 1}{2}\right)^2 - m_I.$$

- Se m_I já for composto, então m_I já é um composto ímpar e não há necessidade de subtração:

$$S_{M_{m_I}} = m_I \cdot \left(\frac{I_{m_I} + 1}{2} \right)^2.$$

Em particular, se denotarmos por p_θ um primo ímpar (com a ordem θ introduzida adiante), temos

$$S_{M_{p_\theta}} = p_\theta \cdot \left(\frac{I_{p_\theta} + 1}{2} \right)^2 - p_\theta.$$

Essa distinção será fundamental na aplicação do princípio da inclusão-exclusão, onde os sinais e correções serão aplicados conforme a natureza (primo ou composto) de cada fator m_I .

Observação. A estrutura da soma dos ímpares é preservada por multiplicação por um fator ímpar. De fato, se $1, 3, 5, \dots, I_{m_I}$ formam uma progressão aritmética de razão 2, então a sequência

$$m_I \cdot 1, m_I \cdot 3, m_I \cdot 5, \dots, m_I \cdot I_{m_I}$$

também é uma progressão aritmética, agora de razão $2m_I$. Como o número de termos é o mesmo, a soma dos múltiplos de m_I é simplesmente o fator m_I vezes a soma dos ímpares correspondentes, conforme (2). Essa propriedade será a base para a construção de S_{C_I} via inclusão-exclusão.

Até este momento, podemos obter uma soma de compostos ímpares superior à soma desejada. De fato, o que queremos é

$$S_{C_I} = 9 + 15 + 21 + 25 + 27 + \dots + C_I,$$

enquanto que, ao somarmos os múltiplos de todos os números ímpares m_I , obtemos uma soma por excesso:

$$S_{C_I}^* = (S_{M_3} - 3) + (S_{M_5} - 5) + (S_{M_7} - 7) + \dots + (S_{M_{p_\theta}} - p_\theta) + S_{M_9} + S_{M_{15}} + S_{M_{21}} + \dots + S_{M_{m_I}}.$$

Assim,

$$S_{C_I} \leq S_{C_I}^*.$$

Para obter a igualdade, é necessário aplicar o princípio da inclusão-exclusão, que remove as contagens duplas de múltiplos comuns, ajustando os sinais de acordo com o número de fatores primos distintos que compõem cada composto.

Observação. A soma auxiliar $S_{C_I}^*$ contém, em sua essência, a soma exata dos compostos ímpares S_{C_I} . O que a distingue do valor desejado é o excesso proveniente das contagens múltiplas: números que são múltiplos de dois ou mais fatores ímpares são somados mais de uma vez. O princípio da inclusão-exclusão atua justamente para remover esse excesso, subtraindo as duplicidades, adicionando as triplicidades, e assim sucessivamente, até que cada composto ímpar seja contado uma única vez.

Aplicação do princípio da peneira (inclusão-exclusão)

A partir deste ponto, empregamos o princípio da peneira — o mesmo mecanismo que nos permitiu, a partir da soma dos números naturais, isolar a soma dos primos. Nosso objetivo é obter a soma exata dos compostos ímpares

$$S_{C_I} = 9 + 15 + 21 + 25 + \cdots + C_I.$$

Para isso, partimos da soma auxiliar

$$S_{C_I}^* = \sum_{\substack{m_I \text{ ímpar} \\ 3 \leq m_I \leq 2x-1}} (S_{M_{m_I}} - \mathbf{1}_{\mathbb{P}}(m_I) \cdot m_I),$$

que contém todos os múltiplos de ímpares, já com a correção para os primos (subtraindo m_I quando ele é primo). No entanto, essa soma apresenta excesso devido a contagens duplas, triplas, etc.

Antes de prosseguir, é necessário estabelecer um critério de parada. Como o intervalo de interesse é $[1, 2x - 1]$, todo composto ímpar n nesse intervalo possui um divisor primo $p \leq \sqrt{n}$. Em particular,

$$p \leq \sqrt{2x - 1}.$$

Portanto, basta iterarmos sobre os primos ímpares $P_1, P_2, \dots, P_\theta$ tais que

$$P_\theta \leq \sqrt{2x - 1} < P_{\theta+1},$$

onde θ é o índice do maior primo ímpar que satisfaz a condição.

Por exemplo, se $2x - 1 = 65$, temos $\sqrt{65} \approx 8,06$. Os primos ímpares menores ou iguais a 8,06 são 3, 5 e 7, de modo que $\theta = 3$.

Isso significa que o somatório será usado apenas θ vezes. Mais precisamente, temos a seguinte relação entre a soma exata e a soma auxiliar:

$$S_{C_I} = \sum_{d \in \mathcal{D}} \mu(d) \cdot F_d(x) \quad \text{e} \quad S_{C_I}^* = \sum_{i=1}^{\theta} F_i(x),$$

onde $F_i(x)$ é a função associada ao i -ésimo primo ímpar P_i , definida por

$$F_i(x) = S_{M_{P_i}} - P_i,$$

com

$$S_{M_{P_i}} = P_i \cdot \left(\frac{I_{P_i} + 1}{2} \right)^2, \quad I_{P_i} = \left\lfloor \frac{2x - 1}{P_i} \right\rfloor.$$

A primeira soma é exata e utiliza a função de Möbius $\mu(d)$ para ajustar as contagens múltiplas. A função $\mu(d)$ é definida por

$$\mu(d) = \begin{cases} (-1)^k, & \text{se } d \text{ é produto de } k \text{ primos ímpares distintos,} \\ 0, & \text{se } d \text{ possui um fator quadrático.} \end{cases}$$

O conjunto \mathcal{D} é formado por todos os produtos d de primos ímpares distintos tais que $d \leq 2x - 1$. A função $F_d(x)$ é a generalização de $F_i(x)$ para qualquer $d \in \mathcal{D}$:

$$F_d(x) = \begin{cases} d \cdot \left(\frac{I_d + 1}{2}\right)^2 - d, & \text{se } d \text{ é primo,} \\ d \cdot \left(\frac{I_d + 1}{2}\right)^2, & \text{se } d \text{ é composto,} \end{cases}$$

com

$$I_d = \left\lfloor \frac{2x - 1}{d} \right\rfloor.$$

A segunda soma $S_{C_I}^*$ é auxiliar e ainda contém excessos, sendo corrigida exatamente pela primeira expressão.

Portanto, substituindo (3) na identidade fundamental (1), obtemos a fórmula geral fechada para a soma dos números primos no intervalo $[1, 2x]$:

$$S_{Pr} = 1 + x^2 - \sum_{d \in \mathcal{D}} \mu(d) \cdot F_d(x). \quad (4)$$

A expressão (4) é exata, finita e depende unicamente do parâmetro x , por meio do intervalo $[1, 2x]$ e do critério de parada $P_\theta \leq \sqrt{2x - 1}$. Ela dispensa qualquer lista explícita de primos ou compostos, sendo, portanto, uma fórmula fechada para a soma dos primos.

Para viabilizar o cálculo manual ou computacional dessa soma, é necessário explicitar a parcela $\mu(d) \cdot F_d(x)$ para cada $d \in \mathcal{D}$, bem como determinar o conjunto \mathcal{D} e o índice θ a partir do intervalo $[1, 2x]$. Essa explicitação será realizada nas subseções seguintes, onde cada termo será desenvolvido em sua forma operacional.

Observação. A partir deste ponto, todas as funções envolvidas — S_{Pr} , S_{C_I} , F_d , θ — serão tratadas como funções da variável x , uma vez que o intervalo $[1, 2x]$ é o único dado necessário para sua determinação. Essa simplificação unifica a notação e destaca a dependência exclusiva do parâmetro x .

3.1.1 Desenvolvimento de $\mu(d) \cdot F_d(x)$ no conjunto \mathcal{D}

Conforme estabelecido em (3), a soma exata dos compostos ímpares depende do cálculo de $\mu(d) \cdot F_d(x)$ para cada $d \in \mathcal{D}$. Para viabilizar esse cálculo, detalhamos a seguir os componentes de cada parcela.

Para chegar em $F_d(x)$ devemos compreender os múltiplos ímpares em relação o primo constituinte que veio de $P_\theta \leq \sqrt{2x - 1}$

Exemplo: soma dos primos no intervalo $[1, 100]$

O princípio da inclusão-exclusão, enunciado a seguir, é a base teórica para a construção da soma dos compostos ímpares. Ele garante que, ao somarmos e subtraírmos adequadamente as interseções de conjuntos, obtemos a união exata sem repetições.

Theorem 1 (Princípio da Inclusão-Exclusão). *Sejam A_1, A_2, \dots, A_n conjuntos finitos. Então,*

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|.$$

De forma compacta,

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|,$$

onde I é um subconjunto não vazio de $\{1, \dots, n\}$ e $|I|$ é sua cardinalidade.

Aplicando esse princípio aos conjuntos de múltiplos de primos ímpares, obtemos a fórmula geral (3) para $S_{C_I}(x)$, com a função de Möbius $\mu(d)$ compactando a alternância de sinais.

Para ilustrar o mecanismo, tomemos $2x = 100$, donde $x = 50$. O intervalo de referência para os ímpares é $[1, 99]$. Pelo critério de parada,

$$P_\theta \leq \sqrt{99} \approx 9,94,$$

logo os primos ímpares relevantes são $P_1 = 3$, $P_2 = 5$ e $P_3 = 7$ ($\theta = 3$).

Primo $P_1 = 3$

$$M_3 = \{3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99\}.$$

Primo $P_2 = 5$

$$M_5 = \{5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95\}, \quad M_5^* = M_5 \setminus (M_5 \cap M_3) = \{5, 25, 35, 55, 65, 85, 95\}.$$

Primo $P_3 = 7$

$$M_7 = \{7, 21, 35, 49, 63, 77, 91\}, \quad M_7^* = M_7 \setminus (M_7 \cap M_3) \setminus (M_7 \cap M_5) = \{7, 49, 77, 91\}.$$

Subtraindo os próprios primos 3, 5 e 7 dos conjuntos correspondentes e tomando a união:

$$C_I = (M_3 \setminus \{3\}) \cup (M_5^* \setminus \{5\}) \cup (M_7^* \setminus \{7\}).$$

"Para fins ilustrativos, eliminamos sucessivamente os elementos já contabilizados pelos primos anteriores."

Assim,

$$C_I = \{9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39, 45, 49, 51, 55, 57, 63, 65, 69, 75, 77, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 99\}.$$

A soma desses elementos é:

$$S_{C_I}(50) = 9 + 15 + 21 + \dots + 99 = 1441.$$

Substituindo em (1):

$$S_{Pr}(50) = 1 + 50^2 - 1441 = 1060.$$

Esse valor coincide com a soma direta dos primos no intervalo $[1, 100]$, confirmando a identidade (1) para $x = 50$.

Observação. O exemplo acima, embora apresentado em termos de conjuntos e listas, teve como único objetivo ilustrar o mecanismo de exclusão de interseções — a essência do princípio da inclusão-exclusão. A partir deste ponto, abandonamos a abordagem enumerativa e passamos a uma formulação algébrica linear, baseada exclusivamente na expressão

$$S_{C_I}(x) = \sum_{d \in \mathcal{D}} \mu(d) \cdot F_d(x),$$

que dispensa a listagem explícita de múltiplos. Os conjuntos M_p e as operações de união e diferença são substituídos pela soma finita com coeficientes $\mu(d)$, tornando o método logicamente viável e teoricamente fechado.

Ponto de virada

A partir deste ponto, com o princípio da inclusão-exclusão formalmente estabelecido e o critério de parada θ definido, incorporamos esses elementos à função de Möbius $\mu(d)$. Essa integração resulta em uma expressão algébrica direta para $S_{C_I}(x)$, isenta de abstrações ou listas. As seções seguintes são dedicadas à aplicação das fórmulas obtidas, com foco em sua verificabilidade e generalidade.

Padrão de crescimento dos conjuntos de fatores Para cada θ , o conjunto dos fatores m_I é formado por todos os produtos de primos ímpares distintos a partir de $P_1 = 3$ até P_θ . A quantidade de elementos segue uma progressão geométrica:

Para $\theta = 1$ (primo 3) Apenas $m_I = 3$. **1 elemento**

Para $\theta = 2$ (primo 5)

$$m_I \in \{5, 5 \cdot 3\} = \{5, 15\}.$$

2 elementos

Para $\theta = 3$ (primo 7)

$$m_I \in \{7, 7 \cdot 3, 7 \cdot 5, 7 \cdot 5 \cdot 3\} = \{7, 21, 35, 105\}.$$

4 elementos

Para $\theta = 4$ (primo 11)

$$\begin{aligned} m_I \in \{11, 11 \cdot 3, 11 \cdot 5, 11 \cdot 7, \\ 11 \cdot 3 \cdot 5, 11 \cdot 3 \cdot 7, 11 \cdot 5 \cdot 7, 11 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7\} \\ = \{11, 33, 55, 77, 165, 231, 385, 1155\}. \end{aligned}$$

8 elementos

Observa-se que a quantidade de elementos Q_e para um dado θ é

$$Q_e = 2^{\theta-1}.$$

Isso ocorre porque, para cada novo primo P_θ adicionado, podemos formar novos produtos combinando-o com todos os subconjuntos dos primos anteriores, duplicando assim o número de fatores. Esse padrão será utilizado para controlar o número de termos na soma com $\mu(d)$.

Ao multiplicar $\mu(d)$ por m_I e aplicar o princípio da inclusão-exclusão, os sinais são ajustados conforme a paridade do número de fatores primos:

Para $\theta = 1$ (primo 3)

$$\mu(d) \cdot m_I = +3.$$

Para $\theta = 2$ (primo 5)

$$\mu(d) \cdot m_I \in \{+5, -5 \cdot 3\} = \{5, -15\}.$$

Para $\theta = 3$ (primo 7)

$$\mu(d) \cdot m_I \in \{+7, -7 \cdot 3, -7 \cdot 5, +7 \cdot 5 \cdot 3\} = \{+7, -21, -35, +105\}.$$

Para $\theta = 4$ (primo 11)

$$\begin{aligned} \mu(d) \cdot m_I \in \{ &+11, -11 \cdot 3, -11 \cdot 5, -11 \cdot 7, \\ &+11 \cdot 3 \cdot 5, +11 \cdot 3 \cdot 7, +11 \cdot 5 \cdot 7, -11 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7\} \\ = \{ &+11, -33, -55, -77, +165, +231, +385, -1155\}. \end{aligned}$$

De forma algébrica, a aplicação do sinal da inclusão-exclusão, ajustado para que o próprio primo m_I entre com sinal positivo, é dada por

$$\mu(m_I) \cdot m_I = (-1)^{Q_f+1} \cdot m_I,$$

onde Q_f é o número de fatores primos distintos que compõem m_I . Por exemplo: - Se $m_I = 3$ ($Q_f = 1$), temos $(-1)^2 \cdot 3 = +3$; - Se $m_I = 3 \cdot 5$ ($Q_f = 2$), temos $(-1)^3 \cdot 15 = -15$; - Se $m_I = 3 \cdot 5 \cdot 7$ ($Q_f = 3$), temos $(-1)^4 \cdot 105 = +105$.

Essa convenção é compatível com os exemplos apresentados e com a necessidade de subtrair o próprio primo ao somar os múltiplos. A fórmula geral para $S_{C_I}(x)$ permanece

$$S_{C_I}(x) = \sum_{m_I \in \mathcal{D}} \mu(m_I) \cdot F_{m_I}(x),$$

onde agora $\mu(m_I)$ deve ser interpretado com essa convenção de sinal: $\mu(m_I) = (-1)^{Q_f+1}$ para produtos de primos ímpares distintos, e 0 se m_I tem fator quadrático.

Como o conjunto \mathcal{D} é composto apenas por produtos de primos ímpares distintos, nenhum elemento possui fator quadrático. Portanto, a função de Möbius restringe-se a $\mu(m_I) \in \{-1, +1\}$, mais precisamente:

$$\mu(m_I) = (-1)^{Q_f+1},$$

onde Q_f é o número de fatores primos distintos em m_I . Assim,

$$\mu(m_I) \cdot m_I = (-1)^{Q_f+1} \cdot m_I.$$

Agora, aplicamos a soma dos ímpares a cada fator m_I . Como

$$F_{m_I}(x) = m_I \cdot \left(\frac{I_{m_I} + 1}{2} \right)^2, \quad I_{m_I} = \left\lfloor \frac{2x-1}{m_I} \right\rfloor_{\text{ímpar}},$$

temos, para cada $m_I \in \mathcal{D}_\theta$,

$$\mu(m_I) \cdot F_{m_I}(x) = (-1)^{Q_f(m_I)+1} \cdot m_I \cdot \left(\frac{I_{m_I} + 1}{2} \right)^2.$$

A soma dos compostos ímpares é então:

$$S_{C_I}(x) = \sum_{m_I \in \mathcal{D}_\theta} (-1)^{Q_f(m_I)+1} \cdot m_I \cdot \left(\frac{I_{m_I} + 1}{2} \right)^2 - \sum_{i=1}^{\theta} P_i.$$

Substituindo na identidade (1):

$$S_{Pr}(x) = 1 + x^2 - S_{C_I}(x) = 1 + x^2 - \sum_{m_I \in \mathcal{D}_\theta} (-1)^{Q_f(m_I)+1} \cdot m_I \cdot \left(\frac{I_{m_I} + 1}{2} \right)^2 + \sum_{i=1}^{\theta} P_i. \quad (5)$$

O termo $\sum_{i=1}^{\theta} P_i$ garante que os próprios primos ímpares sejam incluídos na soma total, já que eles foram subtraídos na construção de $S_{C_I}(x)$.

A fórmula geral fechada para a soma dos primos no intervalo $[1, 2x]$ é:

$$S_{Pr}(x) = 1 + x^2 - \sum_{i=1}^{\theta} \left[(-1)^{Q_f(m_i)+1} \cdot m_i \cdot \left(\frac{I_{m_i} + 1}{2} \right)^2 - P_i \right],$$

onde o operador $\lfloor \cdot \rfloor_{\text{ímpar}}$ denota o maior número ímpar menor ou igual ao argumento, e:

- m_i percorre os elementos do conjunto \mathcal{D}_θ (produtos de primos ímpares distintos formados a partir de $P_1, P_2, \dots, P_\theta$); - $Q_f(m_i)$ é o número de fatores primos distintos que compõem m_i ; - $I_{m_i} = \left\lfloor \frac{2x-1}{m_i} \right\rfloor_{\text{ímpar}}$; - P_θ é o maior primo ímpar tal que $P_\theta \leq \sqrt{2x-1}$, e θ é seu índice.

A soma é finita e determinada unicamente por x .

$$\boxed{S_{Pr}(x) = 1 + x^2 - \sum_{i=1}^{\theta} \left[(-1)^{Q_f(m_i)+1} \cdot m_i \cdot \left(\frac{\left\lfloor \frac{2x-1}{m_i} \right\rfloor_{\text{ímpar}} + 1}{2} \right)^2 - P_i \right]} \quad (5)$$

Significado dos símbolos

$S_{Pr}(x)$ Soma de todos os números primos no intervalo $[1, 2x]$, incluindo o primo 2.

x Parâmetro natural que define o intervalo $[1, 2x]$.

x^2 Soma de todos os números ímpares no intervalo $[1, 2x-1]$, pois $1+3+5+\dots+(2x-1) = x^2$.

θ Índice do maior primo ímpar tal que $P_\theta \leq \sqrt{2x-1}$. É o limite superior do somatório e garante o critério de parada.

i Índice que percorre os primos ímpares de P_1 a P_θ .

m_i Elemento genérico do conjunto \mathcal{D}_θ , formado por todos os produtos de primos ímpares distintos construídos a partir de P_1, \dots, P_θ .

$Q_f(m_i)$ Número total de fatores primos distintos que compõem m_i (por exemplo, $Q_f(3) = 1$, $Q_f(15) = 2$, $Q_f(105) = 3$).

$(-1)^{Q_f(m_i)+1}$ Sinal da inclusão-exclusão adaptado. Vale +1 quando m_i tem quantidade ímpar de fatores primos, e -1 quando tem quantidade par. Isso garante que o próprio primo m_i entre com sinal positivo.

$\lfloor \cdot \rfloor_{\text{ímpar}}$ Operador piso ímpar: retorna o maior número ímpar menor ou igual ao argumento.

I_{m_i} Definição auxiliar $I_{m_i} = \left\lfloor \frac{2x-1}{m_i} \right\rfloor_{\text{ímpar}}$. É o maior número ímpar tal que $m_i \cdot I_{m_i} \leq 2x-1$.

$\left(\frac{I_{m_i}+1}{2}\right)^2$ Soma dos ímpares de 1 até I_{m_i} (fórmula da P.A. dos ímpares). Multiplicada por m_i , fornece a soma dos múltiplos ímpares de m_i .

P_i O i -ésimo primo ímpar ($P_1 = 3, P_2 = 5, P_3 = 7, \dots$).

$-P_i$ Subtrai o próprio primo P_i da soma, pois os múltiplos de P_i incluem $P_i \cdot 1 = P_i$, que não é composto e não deve estar em $S_{C_I}(x)$.

Exemplo numérico: soma dos primos no intervalo $[1, 50]$

Seja $x = 25$. Então $2x = 50$ e o intervalo de ímpares é $[1, 49]$. O critério de parada é

$$P_\theta \leq \sqrt{49} = 7.$$

Os primos ímpares relevantes são $P_1 = 3, P_2 = 5, P_3 = 7$. Portanto $\theta = 3$, e

$$\sum_{i=1}^3 P_i = 3 + 5 + 7 = 15.$$

O conjunto \mathcal{D}_θ é formado por todos os produtos de primos ímpares distintos a partir de $\{3, 5, 7\}$, com a restrição $m_I \leq 49$:

$$\mathcal{D}_\theta = \{3, 5, 7, 3 \cdot 5, 3 \cdot 7, 5 \cdot 7\} = \{3, 5, 7, 15, 21, 35\}.$$

O produto $3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$ é descartado porque $105 > 49$.

Para cada $m_I \in \mathcal{D}_\theta$, calculamos:

- $Q_f(m_I)$: número de fatores primos distintos;
- $I_{m_I} = \left\lfloor \frac{49}{m_I} \right\rfloor_{\text{ímpar}}$;
- o termo $(-1)^{Q_f(m_I)+1} \cdot m_I \cdot \left(\frac{I_{m_I}+1}{2}\right)^2$.

A tabela a seguir resume os cálculos:

m_I	$Q_f(m_I)$	I_{m_I}	sinal	termo
3	1	15	+	$3 \cdot 8^2 = 192$
5	1	9	+	$5 \cdot 5^2 = 125$
7	1	7	+	$7 \cdot 4^2 = 112$
15	2	3	-	$-15 \cdot 2^2 = -60$
21	2	1	-	$-21 \cdot 1^2 = -21$
35	2	1	-	$-35 \cdot 1^2 = -35$

A soma dos termos com sinal é:

$$192 + 125 + 112 - 60 - 21 - 35 = 313.$$

Agora, aplicando a fórmula (5):

$$S_{Pr}(25) = 1 + 25^2 - 313 + 15 = 1 + 625 - 313 + 15 = 328.$$

De fato, a soma direta dos primos até 50 é:

$$2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37 + 41 + 43 + 47 = 328.$$

O exemplo confirma a validade da fórmula (5) para $x = 25$.

Exemplo numérico: soma dos primos no intervalo $[1, 120]$

Seja $x = 60$. Então $2x = 120$ e o intervalo de ímpares é $[1, 119]$. O critério de parada é

$$P_\theta \leq \sqrt{119} \approx 10,9.$$

Os primos ímpares relevantes são $P_1 = 3$, $P_2 = 5$, $P_3 = 7$ (pois $11 > 10,9$). Portanto $\theta = 3$, e

$$\sum_{i=1}^3 P_i = 3 + 5 + 7 = 15.$$

O conjunto \mathcal{D}_θ é formado por todos os produtos de primos ímpares distintos a partir de $\{3, 5, 7\}$, com a restrição $m_I \leq 119$:

$$\mathcal{D}_\theta = \{3, 5, 7, 3 \cdot 5, 3 \cdot 7, 5 \cdot 7, 3 \cdot 5 \cdot 7\} = \{3, 5, 7, 15, 21, 35, 105\}.$$

Todos os produtos são menores ou iguais a 119 (o maior é 105).

Para cada $m_I \in \mathcal{D}_\theta$, calculamos $Q_f(m_I)$, $I_{m_I} = \left\lfloor \frac{119}{m_I} \right\rfloor_{\text{ímpar}}$ e o termo:

$$T(m_I) = (-1)^{Q_f(m_I)+1} \cdot m_I \cdot \left(\frac{I_{m_I} + 1}{2} \right)^2.$$

A tabela a seguir resume os cálculos:

m_I	$Q_f(m_I)$	I_{m_I}	senal	$T(m_I)$
3	1	39	+	$3 \cdot 20^2 = 1200$
5	1	23	+	$5 \cdot 12^2 = 720$
7	1	17	+	$7 \cdot 9^2 = 567$
15	2	7	-	$-15 \cdot 4^2 = -240$
21	2	5	-	$-21 \cdot 3^2 = -189$
35	2	3	-	$-35 \cdot 2^2 = -140$
105	3	1	+	$105 \cdot 1^2 = 105$

A soma dos termos é:

$$1200 + 720 + 567 - 240 - 189 - 140 + 105 = 2023.$$

Agora, aplicando a fórmula (5):

$$S_{Pr}(60) = 1 + 60^2 - 2023 + 15 = 1 + 3600 - 2023 + 15 = 1593.$$

De fato, a soma direta dos primos até 120 é:

$$2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37 + 41 + 43 + 47 + 53 + 59 + 61 + 67 + 71 + 73 + 79 + 83 + 89 + 97 + 101 + 103 + 107 + 109 + 113 = 1593.$$

O exemplo confirma a validade da fórmula (5) para $x = 60$.

Exemplo numérico: soma dos primos no intervalo $[1, 500]$

Seja $x = 250$. Então $2x = 500$ e o intervalo de ímpares é $[1, 499]$. O critério de parada é

$$P_\theta \leq \sqrt{499} \approx 22,3.$$

Os primos ímpares relevantes são

$$P_1 = 3, P_2 = 5, P_3 = 7, P_4 = 11, P_5 = 13, P_6 = 17, P_7 = 19.$$

Portanto $\theta = 7$, e

$$\sum_{i=1}^7 P_i = 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 = 75.$$

O conjunto \mathcal{D}_θ é formado por todos os produtos de primos ímpares distintos escolhidos entre esses sete primos, com a restrição $m_I \leq 499$. Os produtos com 4 ou mais fatores primos excedem 499 (por exemplo, $3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 = 1155$), portanto apenas produtos com 1, 2 ou 3 fatores primos contribuem.

Agrupamos os termos por número de fatores primos Q_f :

Termos com $Q_f = 1$ (primos) Para cada primo p , calculamos $I_p = \left\lfloor \frac{499}{p} \right\rfloor_{\text{ímpar}}$ e o termo $p \cdot \left(\frac{I_p+1}{2}\right)^2$. A soma desses termos é:

$$\sum_{Q_f=1} = 3 \cdot 83^2 + 5 \cdot 50^2 + 7 \cdot 36^2 + 11 \cdot 23^2 + 13 \cdot 19^2 + 17 \cdot 15^2 + 19 \cdot 13^2 = 59787.$$

Termos com $Q_f = 2$ Produtos de dois primos distintos ≤ 499 . A soma dos termos (com sinal negativo) é:

$$\sum_{Q_f=2} = -23091.$$

Termos com $Q_f = 3$ Produtos de três primos distintos ≤ 499 . A soma dos termos (com sinal positivo) é:

$$\sum_{Q_f=3} = 4344.$$

A soma total dos termos com sinal é:

$$59787 - 23091 + 4344 = 41040.$$

Agora, aplicando a fórmula (5):

$$S_{Pr}(250) = 1 + 250^2 - 41040 + 75 = 1 + 62500 - 41040 + 75 = 21536.$$

De fato, a soma direta dos primos até 500 é conhecida e vale:

$$2 + 3 + 5 + 7 + \dots + 499 = 21536.$$

O exemplo confirma a validade da fórmula (5) para $x = 250$, demonstrando que o método se estende naturalmente para intervalos maiores, com o número de termos controlado pelo critério de parada θ .

Verificação da soma dos primos até 500 em grupos de 5 A tabela a seguir lista os primos até 500 agrupados de 5 em 5, com a soma parcial de cada grupo e o total acumulado.

Grupo	Primos	Soma do grupo
1	2 + 3 + 5 + 7 + 11	28
2	13 + 17 + 19 + 23 + 29	101
3	31 + 37 + 41 + 43 + 47	199
4	53 + 59 + 61 + 67 + 71	311
5	73 + 79 + 83 + 89 + 97	421
6	101 + 103 + 107 + 109 + 113	533
7	127 + 131 + 137 + 139 + 149	683
8	151 + 157 + 163 + 167 + 173	811
9	179 + 181 + 191 + 193 + 197	941
10	199 + 211 + 223 + 227 + 229	1089
11	233 + 239 + 241 + 251 + 257	1221
12	263 + 269 + 271 + 277 + 281	1361
13	283 + 293 + 307 + 311 + 313	1507
14	317 + 331 + 337 + 347 + 349	1681
15	353 + 359 + 367 + 373 + 379	1831
16	383 + 389 + 397 + 401 + 409	1979
17	419 + 421 + 431 + 433 + 439	2143
18	443 + 449 + 457 + 461 + 463	2273
19	467 + 479 + 487 + 491 + 499	2423
	Soma total	21536

A soma de todos os grupos é 21536, confirmando que

$$2 + 3 + 5 + 7 + \dots + 499 = 21536.$$

Observação. A identidade (5) é exata e universal: sua validade não depende da extensão dos cálculos, mas sim da estrutura que a sustenta. Os exemplos apresentados — incluindo o cálculo para $x = 250$, que envolve 95 primos — têm o propósito de demonstrar que o método é aplicável a qualquer intervalo $[1, 2x]$, sem perda de generalidade.

A viabilidade da fórmula repousa sobre três pilares estruturais:

1. o princípio da inclusão-exclusão, que evita contagens múltiplas;
2. a alternância de sinais, representada pela função de Möbius adaptada $\mu(m_I) = (-1)^{Q_f(m_I)+1}$;
3. e o critério de parada θ , que torna a soma finita e determinada unicamente por x .

Sem qualquer um desses três elementos, a expressão para $S_{C_I}(x)$ permaneceria dependente de listas ou seria indefinida. Em particular, θ é o elemento central que garante que a iteração seja finita e exata, permitindo que a fórmula (5) seja operacional para todo $x \in \mathbb{N}$. Esses três pilares são, portanto, a espinha dorsal da fórmula geral para $S_{Pr}(x)$.

4 Critério de primalidade pela diferença de somas

Dado um número ímpar na forma $2x+1$, propomos um teste que determina se ele é primo ou composto sem recorrer a divisões. Este é o método abordado nesta seção.

A ideia central é simples: comparar a soma dos compostos ímpares em dois intervalos consecutivos. Se a soma não se altera, o número é primo; caso contrário, é composto.

Seja

$$S_{Pr}(x) = 1 + x^2 - S_{C_I}(x)$$

a soma dos primos no intervalo $[1, 2x]$, e

$$S_{Pr}(x+1) = 1 + (x+1)^2 - S_{C_I}(x+1)$$

a soma dos primos no intervalo $[1, 2(x+1)]$.

Subtraindo as duas expressões, obtemos:

$$S_{Pr}(x+1) - S_{Pr}(x) = (1 + (x+1)^2 - S_{C_I}(x+1)) - (1 + x^2 - S_{C_I}(x)).$$

Simplificando:

$$S_{Pr}(x+1) - S_{Pr}(x) = (x+1)^2 - x^2 - (S_{C_I}(x+1) - S_{C_I}(x)).$$

Como $(x+1)^2 - x^2 = 2x+1$, segue que

$$S_{Pr}(x+1) - S_{Pr}(x) = 2x+1 - (S_{C_I}(x+1) - S_{C_I}(x)). \quad (6)$$

Agora, note que a diferença entre os intervalos $[1, 2(x+1)]$ e $[1, 2x]$ é exatamente o conjunto $\{2x+1, 2x+2\}$. O único número ímpar nessa diferença é $2x+1$. Portanto, ao passar de x para $x+1$, a única possível alteração na soma dos primos é:

- Se $2x+1$ é primo, então ele é adicionado à soma dos primos, e nenhum composto ímpar é adicionado. Logo,

$$S_{Pr}(x+1) - S_{Pr}(x) = 2x+1.$$

- Se $2x+1$ é composto, então ele não é adicionado à soma dos primos, mas é adicionado à soma dos compostos ímpares. Logo,

$$S_{Pr}(x+1) - S_{Pr}(x) = 0.$$

Assim, a diferença $S_{Pr}(x+1) - S_{Pr}(x)$ já indica a primalidade de $2x+1$:

$$2x+1 \in \mathbb{P} \iff S_{Pr}(x+1) - S_{Pr}(x) = 2x+1.$$

Equivalentemente, usando (6), temos o critério em termos de S_{C_I} :

$$2x+1 \in \mathbb{P} \iff S_{C_I}(x+1) - S_{C_I}(x) = 0. \quad (7)$$

Portanto, o teste de primalidade reduz-se a verificar se a soma dos compostos ímpares se mantém constante ao passar de x para $x+1$. Este critério não envolve divisões e é exato.

Testes numéricos do critério

Para ilustrar o funcionamento do critério (7), apresentamos três exemplos: dois com listagem de compostos (para fixar a ideia) e um terceiro utilizando a fórmula geral, mostrando que o método é aplicável mesmo sem enumerar os compostos.

Caso 1: $2x + 1 = 53$

Tomemos $x = 26$. O número a ser testado é 53. Os intervalos considerados são $[1, 52]$ e $[1, 54]$, e o único novo ímpar é 53.

No intervalo $[1, 52]$, os compostos ímpares são:

$$9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39, 45, 49, 51.$$

Somando-os:

$$S_{C_I}(26) = 9 + 15 + 21 + 25 + 27 + 33 + 35 + 39 + 45 + 49 + 51 = 349.$$

Como 53 é primo, ele não entra na lista dos compostos. Assim, ao passar para o intervalo $[1, 54]$, a soma dos compostos permanece inalterada:

$$S_{C_I}(27) = 349.$$

Logo:

$$S_{C_I}(27) - S_{C_I}(26) = 0.$$

Pelo critério (7), concluímos que 53 é primo.

Caso 2: $2x + 1 = 87$

Agora, seja $x = 43$, e o número testado é 87. Os intervalos são $[1, 86]$ e $[1, 88]$. O único novo ímpar é 87, que é composto ($87 = 3 \cdot 29$).

Neste caso, como 87 é composto, ele é adicionado à soma dos compostos, e portanto:

$$S_{C_I}(44) - S_{C_I}(43) = 87.$$

Pelo critério, isso indica que 87 não é primo.

Observação. Nos dois primeiros exemplos, listamos os compostos para mostrar o cálculo explícito da soma. Contudo, para intervalos maiores, essa listagem se torna impraticável. O próximo exemplo demonstra como a fórmula geral (5) resolve essa limitação.

Teste numérico do critério com a fórmula geral

Para demonstrar a aplicação da fórmula (2), calculamos diretamente a soma dos compostos ímpares para dois intervalos consecutivos e aplicamos o critério $\Delta(x) = S_{C_I}(x+1) - S_{C_I}(x)$.

Exemplo: $x = 15$ — teste de 31 Queremos testar se $31 = 2 \cdot 15 + 1$ é primo.

A fórmula geral (2) é

$$S_{C_I}(x) = \sum_{m_I \in \mathcal{D}_\theta} (-1)^{Q_f(m_I)+1} \cdot m_I \cdot \left(\frac{I_{m_I} + 1}{2} \right)^2 - \sum_{i=1}^{\theta} P_i,$$

onde I_{m_I} é o maior número ímpar tal que $m_I \cdot I_{m_I} \leq 2x - 1$.

Passo 1: $x = 15$ $2x - 1 = 29$, $\sqrt{29} \approx 5,38$, $\log_2 \theta = 2$ (primos 3 e 5). $\sum_{i=1}^2 P_i = 8$. $\mathcal{D}_\theta = \{3, 5, 15\}$.

Calculamos os termos:

m_I	Q_f	I_{m_I}	sinal	termo
3	1	9	+	$3 \cdot 5^2 = 75$
5	1	5	+	$5 \cdot 3^2 = 45$
15	2	1	-	$-15 \cdot 1^2 = -15$

A soma é $75 + 45 - 15 = 105$. Logo,

$$S_{C_I}(15) = 105 - 8 = 97.$$

Passo 2: $x = 16$ $2x - 1 = 31$, $\sqrt{31} \approx 5,56$, $\theta = 2$, $\sum P_i = 8$. $\mathcal{D}_\theta = \{3, 5, 15\}$ (todos ≤ 31).

Os termos são os mesmos, pois I_{m_I} não se altera para $m_I = 3, 5, 15$ quando o limite vai de 29 para 31. Assim,

$$S_{C_I}(16) = 105 - 8 = 97.$$

Passo 3: Critério

$$\Delta(15) = S_{C_I}(16) - S_{C_I}(15) = 97 - 97 = 0.$$

Como $\Delta(15) = 0$, concluímos que 31 é primo. De fato, 31 é primo.

Observação. A fórmula geral (2) permite calcular $S_{C_I}(x)$ sem listar os compostos, e a diferença $\Delta(x)$ fornece diretamente o teste de primalidade de $2x + 1$. Este exemplo mostra que o método é prático e exato.

Prova por absurdo do critério

Suponha, por absurdo, que exista $x \in \mathbb{N}$ tal que $\Delta(x) = 0$ e, no entanto, $2x + 1$ seja composto.

Se $2x + 1$ é composto, então, por definição, $2x + 1 \in C_I$, ou seja, pertence ao conjunto dos compostos ímpares. Ao passarmos do intervalo $[1, 2x]$ para $[1, 2(x + 1)]$, o único novo número ímpar introduzido é $2x + 1$. Portanto, a soma dos compostos ímpares deve aumentar exatamente de $2x + 1$, isto é,

$$S_{C_I}(x + 1) - S_{C_I}(x) = 2x + 1.$$

Mas isso contradiz a hipótese $\Delta(x) = 0$, pois $2x + 1 > 0$.

Logo, a suposição é falsa: se $\Delta(x) = 0$, então $2x + 1$ não pode ser composto. Consequentemente, $2x + 1$ é primo.

A recíproca é imediata: se $2x + 1$ é primo, ele não pertence a C_I , logo não há acréscimo na soma dos compostos, e $\Delta(x) = 0$.

Portanto,

$$\boxed{\Delta(x) = 0 \iff 2x + 1 \in \mathbb{P}}$$

(com $x \in \mathbb{N}$).

Prova por indução do critério

Vamos demonstrar que, para todo $x \in \mathbb{N}$,

$$\Delta(x) = 0 \iff 2x + 1 \in \mathbb{P},$$

onde

$$\Delta(x) = S_{C_I}(x+1) - S_{C_I}(x).$$

Base de indução: $x = 1$.

Nesse caso, $2x + 1 = 3$, que é primo. Os intervalos são $[1, 2]$ e $[1, 4]$. Não há números compostos ímpares em nenhum dos dois intervalos, logo

$$S_{C_I}(1) = S_{C_I}(2) = 0,$$

portanto $\Delta(1) = 0$. A base está verificada.

Hipótese de indução: Suponha que a equivalência seja verdadeira para todo k com $1 \leq k \leq x$.

Passo indutivo: Provemos para $x + 1$.

Ao passar do intervalo $[1, 2(x+1)] = [1, 2x+2]$ para $[1, 2(x+2)] = [1, 2x+4]$, o único novo número ímpar introduzido é $2(x+1) + 1 = 2x + 3$. Portanto,

$$S_{C_I}(x+2) - S_{C_I}(x+1) = \begin{cases} 0, & \text{se } 2x + 3 \text{ é primo,} \\ 2x + 3, & \text{se } 2x + 3 \text{ é composto.} \end{cases}$$

Isso significa que $\Delta(x+1) = 0$ se, e somente se, $2(x+1) + 1$ é primo. A validade dessa afirmação é independente da hipótese de indução, pois depende apenas da análise do novo termo adicionado ao intervalo. Logo, a propriedade se estende para $x + 1$.

Por indução, concluímos que a equivalência

$$\Delta(x) = 0 \iff 2x + 1 \in \mathbb{P}$$

vale para todo $x \in \mathbb{N}$.

Dupla demonstração do critério

Apresentamos duas demonstrações do critério (7). A primeira, por absurdo, garante a impossibilidade de contraexemplos; a segunda, por indução, estabelece a validade para todos os números naturais. Juntas, elas fornecem uma fundamentação completa e robusta.

Prova por absurdo. Suponha que exista $x \in \mathbb{N}$ tal que $\Delta(x) = 0$ e, no entanto, $2x + 1$ seja composto. Nesse caso, $2x + 1$ pertence ao conjunto C_I . Ao passar do intervalo $[1, 2x]$ para $[1, 2(x+1)]$, o único novo número ímpar introduzido é $2x + 1$. Portanto, a soma dos compostos ímpares deve aumentar exatamente de $2x + 1$, ou seja,

$$\Delta(x) = 2x + 1.$$

Isso contradiz a hipótese $\Delta(x) = 0$, já que $2x + 1 > 0$. Logo, a suposição é falsa: se $\Delta(x) = 0$, então $2x + 1$ é primo. A recíproca é imediata: se $2x + 1$ é primo, ele não está em C_I , de modo que não há acréscimo na soma, e $\Delta(x) = 0$.

Prova por indução. A base é $x = 1$, para a qual $2x + 1 = 3$, e $\Delta(1) = 0$, pois não há compostos ímpares nos intervalos $[1, 2]$ e $[1, 4]$. Suponha que a equivalência valha para todo $k \leq x$. Para $x + 1$, o único novo número ímpar introduzido ao passar de $[1, 2(x + 1)]$ para $[1, 2(x + 2)]$ é $2(x + 1) + 1 = 2x + 3$. Consequentemente,

$$\Delta(x + 1) = \begin{cases} 0, & \text{se } 2x + 3 \text{ é primo,} \\ 2x + 3, & \text{se } 2x + 3 \text{ é composto.} \end{cases}$$

Isso mostra que a equivalência se mantém para $x + 1$. Portanto, por indução,

$$\Delta(x) = 0 \iff 2x + 1 \in \mathbb{P}$$

para todo $x \in \mathbb{N}$.

Observação. A prova por absurdo garante que não há exceções, enquanto a indução assegura que o critério é aplicável a todos os números naturais. A combinação das duas abordagens confere ao critério uma fundamentação dupla e torna sua validade indiscutível dentro do formalismo adotado.

5 Conexão com a Conjectura de Goldbach

A Conjectura de Goldbach afirma que todo número par $n \geq 4$ pode ser expresso como a soma de dois números primos. Em termos de nosso formalismo, isso equivale a dizer que, para todo $x \in \mathbb{N}$, o número $2x$ pode ser escrito como

$$2x = P_i + P_j,$$

onde P_i, P_j são primos (não necessariamente distintos).

A soma de todos os primos no intervalo $[1, 2x]$ é dada por (5):

$$S_{Pr}(x) = 1 + x^2 - \sum_{m_I \in \mathcal{D}_\theta} (-1)^{Q_f(m_I)+1} \cdot m_I \cdot \left(\frac{I_{m_I} + 1}{2} \right)^2 + \sum_{i=1}^{\theta} P_i.$$

Se a conjectura for verdadeira para um dado x , então os primos envolvidos devem estar contidos no intervalo $[1, 2x]$. Podemos, portanto, usar a soma (5) para estudar a distribuição das somas de pares de primos.

Uma abordagem natural é considerar o conjunto

$$\mathcal{G}(x) = \{P_i + P_j \mid P_i, P_j \in \mathbb{P}, P_i + P_j \leq 2x\},$$

e comparar sua cardinalidade com a quantidade total de pares no intervalo. Embora a verificação completa da conjectura exija uma demonstração para todo x , a fórmula (5) fornece uma ferramenta exata para testar a conjectura em intervalos finitos.

Identidade fundamental para a soma dos pares de primos

Considere a soma dos primos até um primo P :

$$S_{Pr} = 2 + 3 + 5 + 7 + \dots + P.$$

Multiplicando ambos os lados por 2, obtemos:

$$2S_{Pr} = (2 + 2) + (3 + 3) + (5 + 5) + (7 + 7) + \dots + (P + P).$$

Essa identidade mostra que a soma dos dobros dos primos é igual ao dobro da soma dos primos. Embora seja uma identidade trivial, ela estabelece uma relação direta entre a soma total dos primos e a soma dos pares gerados por cada primo com ele mesmo. Essa relação será útil para interpretar a matriz de somas.

Matriz de somas de dois primos

Seja $\mathcal{P}_\theta = \{p_1, p_2, \dots, p_\theta\}$ o conjunto dos primeiros θ primos, com $p_1 = 2$ e p_θ sendo o maior primo considerado. Definimos a matriz M de ordem θ por

$$M_{ij} = p_i + p_j, \quad 1 \leq i, j \leq \theta.$$

A diagonal principal contém os elementos $2p_i$, e a matriz é simétrica. A soma de todos os elementos da matriz é:

$$\sum_{i=1}^{\theta} \sum_{j=1}^{\theta} (p_i + p_j) = 2\theta \cdot S_{Pr}(\theta).$$

A diagonal principal contribui com $2S_{Pr}(\theta)$, de modo que a soma das entradas fora da diagonal (contando ambas as simétricas) é $2(\theta - 1)S_{Pr}(\theta)$.

Para ilustrar, a matriz para os primos até 23 é:

+	2	3	5	7	11	13	17	19	23
2	4	5	7	9	13	15	19	21	25
3	5	6	8	10	14	16	20	22	26
5	7	8	10	12	16	18	22	24	28
7	9	10	12	14	18	20	24	26	30
11	13	14	16	18	22	24	28	30	34
13	15	16	18	20	24	26	30	32	36
17	19	20	22	24	28	30	34	36	40
19	21	22	24	26	30	32	36	38	42
23	25	26	28	30	34	36	40	42	46

A diagonal principal (destacada) contém os valores $2p_i$, e o maior elemento da matriz é $2p_\theta = 46$, que corresponde ao par $23 + 23$.

Hipótese sobre a cobertura dos pares

Observa-se na matriz que todos os números pares até $2 \cdot 19 = 38$ estão representados como soma de dois primos do conjunto $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$, sem necessidade do primo 23. Em geral, para um conjunto \mathcal{P}_θ , a cobertura dos pares até $2p_{\theta-1}$ parece ser garantida pelos primos anteriores, sendo p_θ necessário apenas para os pares mais altos, próximos a $2p_\theta$.

Isso sugere a seguinte hipótese:

Se p_θ é o θ -ésimo primo, então a matriz gerada pelos primeiros θ primos contém todos os números pares no intervalo $[4, 2p_{\theta-1}]$.

Em outras palavras, o maior primo p_θ só é necessário para gerar os pares entre $2p_{\theta-1}+2$ e $2p_\theta$. A verificação dessa hipótese para todo θ seria equivalente à Conjectura de Goldbach. *Observação.* A fórmula (5) para $S_{Pr}(x)$ e o critério (7) para primalidade oferecem uma base algébrica para verificar a conjectura em intervalos finitos. A matriz M fornece uma representação visual e exata de todas as somas de dois primos, permitindo testar a cobertura dos pares sem listas extensas. A hipótese acima, se provada, estabeleceria uma propriedade recursiva que conecta a cobertura dos pares à adição de cada novo primo.

Exemplo construtivo: construindo a matriz primo a primo

O critério $\Delta(x) = S_{C_I}(x+1) - S_{C_I}(x)$ nos permite decidir se $2x+1$ é primo ou composto. Se for primo, ele entra como nova linha e coluna na matriz de somas. Vamos percorrer os primeiros valores:

Passo 1: $x = 1$ — $2x + 1 = 3$ $\Delta(1) = 0$, logo 3 é primo. Conjunto inicial: $\{2, 3\}$. Matriz 2×2 :

+	2	3
2	4	5
3	5	6

Passo 2: $x = 2$ — $2x + 1 = 5$ $\Delta(2) = 0$, 5 é primo. Conjunto: $\{2, 3, 5\}$. Matriz 3×3 :

+	2	3	5
2	4	5	7
3	5	6	8
5	7	8	10

Passo 3: $x = 3$ — $2x + 1 = 7$ $\Delta(3) = 0$, 7 é primo. Conjunto: $\{2, 3, 5, 7\}$. Matriz 4×4 :

+	2	3	5	7
2	4	5	7	9
3	5	6	8	10
5	7	8	10	12
7	9	10	12	14

Passo 4: $x = 4$ — $2x + 1 = 9$ $\Delta(4) \neq 0$, 9 é composto. A matriz permanece a mesma (ainda com primos até 7).

Passo 5: $x = 5$ — $2x + 1 = 11$ $\Delta(5) = 0$, 11 é primo. Conjunto: $\{2, 3, 5, 7, 11\}$. Matriz 5×5 :

+	2	3	5	7	11
2	4	5	7	9	13
3	5	6	8	10	14
5	7	8	10	12	16
7	9	10	12	14	18
11	13	14	16	18	22

Passo 6: $x = 6$ — $2x + 1 = 13$ $\Delta(6) = 0$, 13 é primo. Conjunto: $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$.
Matriz 6×6 :

+	2	3	5	7	11	13
2	4	5	7	9	13	15
3	5	6	8	10	14	16
5	7	8	10	12	16	18
7	9	10	12	14	18	20
11	13	14	16	18	22	24
13	15	16	18	20	24	26

Passo 7: $x = 7$ — $2x + 1 = 15$ $\Delta(7) \neq 0$, 15 é composto. A matriz permanece 6×6 (primos até 13).

Passo 8: $x = 8$ — $2x + 1 = 17$ $\Delta(8) = 0$, 17 é primo. Conjunto: $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}$.
Matriz 7×7 :

+	2	3	5	7	11	13	17
2	4	5	7	9	13	15	19
3	5	6	8	10	14	16	20
5	7	8	10	12	16	18	22
7	9	10	12	14	18	20	24
11	13	14	16	18	22	24	28
13	15	16	18	20	24	26	30
17	19	20	22	24	28	30	34

Observação. A cada primo p identificado por $\Delta(x) = 0$, ele é adicionado como nova linha e coluna na matriz, expandindo a cobertura dos pares. Os números compostos, como 9 e 15, não alteram a matriz. Esse processo construtivo mostra que a matriz de somas cresce exatamente na ordem em que os primos são detectados.

Estrutura indutiva para a cobertura da matriz

A construção da matriz de somas sugere um argumento indutivo para a verificação da Conjectura de Goldbach em intervalos finitos.

Hipótese de indução: Suponha que, para um dado θ , a matriz gerada pelos primos

$$\mathcal{P}_\theta = \{p_1, p_2, \dots, p_\theta\}$$

contenha todos os números pares no intervalo

$$[4, 2p_{\theta-1}],$$

onde $p_{\theta-1}$ é o primo anterior a p_θ .

Passo indutivo: Desejamos estender a cobertura até $2p_\theta$. Para isso, basta identificar o próximo número primo

$$p_{\theta+1} = 2x + 1,$$

que é detectado pelo critério de primalidade

$$\Delta(x) = S_{C_I}(x+1) - S_{C_I}(x) = 0.$$

Ao adicionarmos $p_{\theta+1}$ à matriz, as novas entradas são da forma

$$p_{\theta+1} + p_i, \quad i = 1, 2, \dots, \theta + 1.$$

Em particular, as somas $p_\theta + p_i$ (com $p_i \leq p_\theta$) geram todos os pares no intervalo

$$[2p_{\theta-1} + 2, 2p_\theta],$$

preenchendo exatamente a lacuna que faltava para completar a cobertura até $2p_\theta$.

Assim, a nova matriz, agora com $\theta + 1$ primos, cobre todos os pares até $2p_\theta$.

Base da indução: Para $\theta = 2$, temos $\mathcal{P}_2 = \{2, 3\}$. O intervalo até $2p_1 = 2 \cdot 2 = 4$ é coberto trivialmente (pares $4 = 2 + 2$). A base está verificada.

Conclusão: Se a hipótese de cobertura se mantém para cada novo primo detectado por $\Delta(x) = 0$, então, por indução, a matriz de somas cobre todos os pares até $2p_\theta$ para todo θ . Isso estabelece uma equivalência entre a Conjectura de Goldbach e a validade do passo indutivo acima.

Observação. A força deste argumento está no critério $\Delta(x)$: ele garante que $p_{\theta+1}$ é exatamente o próximo primo, e que nenhum composto "falso" é introduzido na matriz. Assim, a expansão da cobertura dos pares fica rigidamente controlada pela detecção de novos primos.

Teste: cobertura dos pares pela matriz com primos até 19

Seja $\mathcal{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$. A matriz de somas correspondente é:

+	2	3	5	7	11	13	17	19
2	4	5	7	9	13	15	19	21
3	5	6	8	10	14	16	20	22
5	7	8	10	12	16	18	22	24
7	9	10	12	14	18	20	24	26
11	13	14	16	18	22	24	28	30
13	15	16	18	20	24	26	30	32
17	19	20	22	24	28	30	34	36
19	21	22	24	26	30	32	36	38

Verificação dos pares: Listamos os números pares de 4 a 38 e indicamos uma representação como soma de dois primos do conjunto:

Par	Soma de primos
4	2 + 2
6	3 + 3
8	3 + 5
10	5 + 5 ou 3 + 7
12	5 + 7
14	7 + 7 ou 3 + 11
16	3 + 13 ou 5 + 11
18	5 + 13 ou 7 + 11
20	3 + 17 ou 7 + 13
22	3 + 19 ou 5 + 17 ou 11 + 11
24	5 + 19 ou 7 + 17 ou 11 + 13
26	7 + 19 ou 13 + 13
28	11 + 17
30	11 + 19 ou 13 + 17
32	13 + 19
34	17 + 17
36	17 + 19
38	19 + 19

Todos os pares até $38 = 2 \cdot 19$ estão cobertos.

Observação sobre os limites: Até $2 \cdot 17 = 34$, a cobertura já era garantida pelos primos até 17. O primo 19 foi necessário para cobrir os pares 36 e 38, que são as novas entradas da última linha e coluna.

Observação. Este teste ilustra a hipótese indutiva: a matriz com primos até p_θ cobre todos os pares até $2p_{\theta-1}$, e o novo primo p_θ estende a cobertura até $2p_\theta$. Para $\theta = 8$ (primos até 19), a cobertura até 34 já estava garantida, e o 19 adicionou os pares 36 e 38. A validade de toda a construção — desde a fórmula fechada para $S_{P_r}(x)$ até a hipótese indutiva para a Conjectura de Goldbach — repousa sobre o critério $\Delta(x) = 0$. Ele é o único mecanismo que conecta a identificação de novos primos à expansão da estrutura algébrica, garantindo que cada primo seja adicionado exatamente no momento em que surge, e que nenhum composto interfira no processo.

5.1 Primos gêmeos e o critério $\Delta(x)$

O que são primos gêmeos

Dois números primos p e q são chamados de *primos gêmeos* quando sua diferença é exatamente 2, ou seja,

$$q = p + 2.$$

Exemplos clássicos são (3, 5), (5, 7), (11, 13) e (17, 19). A conjectura dos primos gêmeos afirma que existem infinitos pares de primos com essa propriedade, mas até hoje não foi demonstrada.

Caracterização via $\Delta(x)$

Seja $p = 2x + 1$. Então o possível primo gêmeo seguinte é $p + 2 = 2x + 3 = 2(x + 1) + 1$.

Pelo critério (7), temos:

$$p \text{ é primo} \iff \Delta(x) = 0,$$

e

$$p + 2 \text{ é primo} \iff \Delta(x + 1) = 0.$$

Portanto, a condição para que p e $p + 2$ formem um par de primos gêmeos é simplesmente:

$$\boxed{\Delta(x) = \Delta(x + 1) = 0.}$$

Em outras palavras, a sequência $\Delta(x)$ deve apresentar dois zeros consecutivos exatamente quando $2x + 1$ e $2x + 3$ são primos.

Exemplo

Para $x = 5$, temos $2x + 1 = 11$ e $2x + 3 = 13$. Ambos são primos, logo $\Delta(5) = 0$ e $\Delta(6) = 0$. De fato, 11 e 13 são primos gêmeos.

Já para $x = 3$, temos $2x + 1 = 7$ e $2x + 3 = 9$. Embora $\Delta(3) = 0$, temos $\Delta(4) \neq 0$ (pois 9 é composto), portanto não formam um par de primos gêmeos.

Observação. A caracterização $\Delta(x) = \Delta(x + 1) = 0$ reduz a detecção de primos gêmeos a uma simples verificação de duas igualdades consecutivas, sem necessidade de divisões ou listas. Essa é uma aplicação direta da estrutura algébrica desenvolvida neste artigo. A caracterização $\Delta(x) = \Delta(x + 1) = 0$ não demonstra a existência de infinitos primos gêmeos, mas reduz o problema a uma propriedade da sequência $\Delta(x)$. Essa formulação oferece uma nova abordagem para o estudo da conjectura, baseada na análise da soma dos compostos ímpares.

6 Contagem básica de números primos

Esse é o início da maior dificuldade que vem quebrando cabeças de matemáticos há séculos. A contagem de primos é mais sutil que a soma: enquanto a soma acumula valores, a contagem exige que cada elemento seja classificado e contado uma única vez.

Nos números naturais, a quantidade de termos em uma sequência consecutiva é exatamente o valor do maior termo. Por exemplo, no conjunto

$$\{1, 2, 3, \dots, n\},$$

a contagem é simplesmente n . Isso é quase uma tautologia: nos naturais, contar é trivial, porque os números são exatamente a sua posição.

Mas quando queremos contar apenas os primos, a coisa muda. Não há uma progressão regular que nos diga quantos primos existem até um certo ponto. A função $\pi(x)$ — que conta os primos até x — é famosa por sua irregularidade e por sua conexão com os maiores mistérios da matemática.

Como o foco são os números primos, começamos observando que, na sequência dos pares, a quantidade de primos é apenas 1, pois o 2 é o único par. Logo,

$$Q_{Pr}(\mathbb{E}) = 1.$$

Já nos ímpares, temos a mesma estrutura usada na soma dos números primos. Seja Q_I a quantidade total de ímpares no intervalo, $Q_{Pr \geq 3}$ a quantidade de primos ímpares, e Q_{C_I} a quantidade de compostos ímpares. Então:

$$Q_I = 1 + Q_{Pr \geq 3} + Q_{C_I}.$$

Por incrível que pareça, o número 1 que aparece na contagem dos ímpares tem exatamente a mesma quantidade de primos nos pares, ou seja:

$$Q_I = Q_{Pr}(\mathbb{E}) + Q_{Pr \geq 3} + Q_{C_I}.$$

Como

$$Q_{Pr}(\mathbb{E}) + Q_{Pr \geq 3} = Q_{Pr},$$

segue que

$$Q_I = Q_{Pr} + Q_{C_I}.$$

Isolando Q_{Pr} , obtemos a fórmula básica para calcular a quantidade de primos:

$$\boxed{Q_{Pr} = Q_I - Q_{C_I}}.$$

Se a pessoa possuir uma lista de quantos compostos ímpares existem no intervalo $[1, 2x - 1]$, pode usar essa relação para obter a contagem de primos. Não usamos $2x$ por questão de conveniência — na soma, foi usado $2x$, mas aqui, para os ímpares, $2x - 1$ é o limite natural.

Observação. A relação $Q_{Pr} = Q_I - Q_{C_I}$ é a base da contagem. Ela reduz o problema de contar primos ao problema de contar compostos ímpares — que, como veremos, pode ser resolvido com a inclusão-exclusão.

Exemplo: contagem de primos no intervalo $[1, 21]$

Vamos aplicar a relação fundamental

$$Q_{Pr} = Q_I - Q_{C_I}$$

para contar os primos até 21.

Primeiro, listamos os números ímpares no intervalo:

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.$$

Portanto,

$$Q_I = 11.$$

Agora, listamos os compostos ímpares nesse intervalo:

$$9, 15, 21.$$

Logo,

$$Q_{C_I} = 3.$$

Aplicando a fórmula:

$$Q_{Pr} = 11 - 3 = 8.$$

De fato, os primos até 21 são:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,$$

totalizando 8 primos. O resultado confirma a relação.

Observação. Neste exemplo, o intervalo é $[1, 21]$. A fórmula $Q_{Pr} = Q_I - Q_{C_I}$ funciona porque o 1 e o 2 se compensam naturalmente: o 1 está nos ímpares mas não é primo, e o 2 é primo mas não está nos ímpares. A subtração $Q_I - Q_{C_I}$ remove os compostos ímpares, deixando o 1 e os primos ímpares — mas o 1 não é primo, e o 2 não está contado. No entanto, o resultado final é exatamente a quantidade total de primos, pois o 1 e o 2 se equilibram na contagem. Essa é a beleza da relação: ela funciona mesmo sem explicitar o 2.

Contagem de primos a partir do último ímpar I

Seja $I = 2x - 1$ o maior número ímpar no intervalo. A quantidade de ímpares é

$$Q_I = \frac{I + 1}{2}.$$

Subtraindo a quantidade de compostos ímpares Q_{C_I} , obtemos a contagem de primos:

$$\boxed{Q_{Pr} = \frac{I + 1}{2} - Q_{C_I}.} \quad (11)$$

Significado dos termos:

Q_{Pr} Quantidade total de números primos no intervalo $[1, 2x - 1]$, incluindo o primo 2.

I O maior número ímpar do intervalo, dado por $I = 2x - 1$. Este é o limite superior para a contagem dos ímpares.

$\frac{I + 1}{2}$ Quantidade total de números ímpares no intervalo $[1, I]$. O termo $+1$ no numerador aparece porque a sequência de ímpares começa em 1. Para uma progressão aritmética de razão 2, a quantidade de termos de 1 até I é $\frac{I-1}{2} + 1 = \frac{I+1}{2}$.

Q_{C_I} Quantidade de números compostos ímpares no mesmo intervalo $[1, I]$.

Observação. A equação (11) é a relação mediana para a contagem de primos. Ela nos diz que, para saber quantos primos existem, basta saber quantos ímpares existem (o que é imediato) e subtrair quantos desses ímpares são compostos.

7 Construção da contagem geral de primos

Assim como fizemos com a soma, vamos construir a contagem exata de primos a partir da estrutura dos números ímpares. A ideia é a mesma: em vez de contar primos diretamente, contamos os compostos ímpares e subtraímos do total.

Seja $x \in \mathbb{N}$ e considere o intervalo $[1, 2x]$. A quantidade de números ímpares nesse intervalo é exatamente x , pois:

$$1, 3, 5, \dots, 2x - 1.$$

Desses x números, um deles é o 1, que não é primo nem composto. Os restantes se dividem em primos ímpares e compostos ímpares. Seja $Q_{Pr}(x)$ a quantidade total de primos no intervalo $[1, 2x]$ (incluindo o primo 2), e $Q_{C_I}(x)$ a quantidade de compostos ímpares. Temos:

$$x = 1 + (Q_{Pr}(x) - 1) + Q_{C_I}(x).$$

Simplificando:

$$\boxed{Q_{Pr}(x) = x - Q_{CI}(x)}. \quad (11)$$

Essa é a relação fundamental. Agora, o problema se reduz a contar os compostos ímpares $Q_{CI}(x)$.

7.1 Contagem dos compostos ímpares $Q_{CI}(x)$

Para contar os compostos ímpares, usamos a mesma estratégia da soma: cada composto ímpar é múltiplo de pelo menos um primo ímpar. Portanto, a contagem total de compostos é a contagem da união dos conjuntos de múltiplos de primos ímpares.

Seja $\mathcal{P}_i = \{p_1, p_2, \dots, p_\theta\}$ o conjunto dos primos ímpares menores ou iguais a $\sqrt{2x-1}$, onde θ é o índice do maior primo que satisfaz $p_\theta \leq \sqrt{2x-1}$. Esses são os primos que podem gerar compostos ímpares no intervalo $[1, 2x-1]$.

Para cada primo p , a quantidade de múltiplos ímpares de p no intervalo é dada por:

$$Q_{M_p} = \frac{I_p + 1}{2},$$

onde $I_p = \left\lfloor \frac{2x-1}{p} \right\rfloor_{\text{ímpar}}$ é o maior número ímpar tal que $p \cdot I_p \leq 2x-1$.

No entanto, ao contarmos os múltiplos de cada primo separadamente, estaríamos contando múltiplos comuns (como 45, que é múltiplo de 3 e de 5) mais de uma vez. Para evitar essa dupla contagem, aplicamos o princípio da inclusão-exclusão, alternando os sinais conforme a quantidade de fatores primos distintos.

Além disso, os próprios primos ímpares foram contados como múltiplos de si mesmos (por exemplo, $3 = 3 \cdot 1$), e precisam ser subtraídos. São exatamente θ primos ímpares.

Assim, obtemos:

$$Q_{CI}(x) = \sum_{m_I \in \mathcal{D}_\theta} (-1)^{Q_f(m_I)+1} \cdot \frac{I_{m_I} + 1}{2} - \theta,$$

onde \mathcal{D}_θ é o conjunto de todos os produtos de primos ímpares distintos formados a partir de p_1, \dots, p_θ , com $m_I \leq 2x-1$.

Fórmula geral da quantidade de primos

Substituindo a expressão de $Q_{CI}(x)$ em (11), obtemos:

$$\boxed{Q_{Pr}(x) = x + \theta - \sum_{m_I \in \mathcal{D}_\theta} (-1)^{Q_f(m_I)+1} \cdot \frac{I_{m_I} + 1}{2}}. \quad (12)$$

Observando que $(-1)^{Q_f(m_I)+1} = -(-1)^{Q_f(m_I)}$, podemos reescrever (12) de forma equivalente:

$$\boxed{Q_{Pr}(x) = x + \theta + \sum_{m_I \in \mathcal{D}_\theta} (-1)^{Q_f(m_I)} \cdot \frac{I_{m_I} + 1}{2}}. \quad (13)$$

Esta é a fórmula geral fechada para a contagem de primos no intervalo $[1, 2x-1]$, análoga à fórmula (5) para a soma.

As equações (12) e (13) são equivalentes: a escolha entre uma ou outra fica a critério do leitor ou da conveniência da exposição, pois ambas produzem o mesmo resultado.

Observação. A fórmula (13) é o análogo exato da fórmula (5) para a soma: enquanto a soma utiliza x^2 e $\sum P_i$, a contagem utiliza x e θ . Essa dualidade é uma das marcas da estrutura desenvolvida.

Teste numérico: contagem de primos no intervalo [1, 25]

Vamos aplicar a fórmula (13) para $I = 25$. Aqui, $2x - 1 = 25$, logo $x = 13$.

Passo 1: Quantidade total de ímpares

$$Q_I = \frac{I+1}{2} = \frac{25+1}{2} = 13.$$

Passo 2: Determinação de θ e dos primos base O critério de parada é dado pela raiz quadrada de I :

$$\sqrt{25} = 5.$$

Os primos ímpares menores ou iguais a 5 são 3 e 5. Portanto,

$$\theta = 2, \quad p_1 = 3, \quad p_2 = 5.$$

Passo 3: Conjunto \mathcal{D}_θ Formamos todos os produtos de primos ímpares distintos a partir de $\{3, 5\}$, com a restrição $m_I \leq 25$:

$$\mathcal{D}_\theta = \{3, 5, 3 \cdot 5\} = \{3, 5, 15\}.$$

Passo 4: Cálculo de I_{m_I} e das contagens de múltiplos Para cada $m_I \in \mathcal{D}_\theta$, calculamos:

$$I_{m_I} = \left\lfloor \frac{25}{m_I} \right\rfloor_{\text{ímpar}}, \quad Q_{m_I} = \frac{I_{m_I} + 1}{2}.$$

- Para $m_I = 3$:

$$\left\lfloor \frac{25}{3} \right\rfloor = 8 \quad \Rightarrow \quad I_3 = 7, \quad Q_3 = \frac{7+1}{2} = 4.$$

- Para $m_I = 5$:

$$\left\lfloor \frac{25}{5} \right\rfloor = 5 \quad \Rightarrow \quad I_5 = 5, \quad Q_5 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

- Para $m_I = 15$:

$$\left\lfloor \frac{25}{15} \right\rfloor = 1 \quad \Rightarrow \quad I_{15} = 1, \quad Q_{15} = \frac{1+1}{2} = 1.$$

Passo 5: Aplicação da inclusão-exclusão Os sinais são dados por $(-1)^{Q_f(m_I)+1}$, onde $Q_f(m_I)$ é o número de fatores primos distintos:

- $m_I = 3$: $Q_f = 1$, sinal $(-1)^{1+1} = +1$, termo $+4$.
- $m_I = 5$: $Q_f = 1$, sinal $+1$, termo $+3$.
- $m_I = 15$: $Q_f = 2$, sinal $(-1)^{2+1} = -1$, termo -1 .

A soma dos termos é:

$$4 + 3 - 1 = 6.$$

Passo 6: Correção dos primos ímpares Subtraímos os $\theta = 2$ primos ímpares (3 e 5) que foram contados como múltiplos de si mesmos:

$$Q_{C_I} = 6 - 2 = 4.$$

Passo 7: Contagem final dos primos Usando a relação fundamental:

$$Q_{Pr} = Q_I - Q_{C_I} = 13 - 4 = 9.$$

Verificação direta Os primos no intervalo $[1, 25]$ são:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,$$

totalizando 9 primos. O teste confirma a validade da fórmula.

Observação. Este exemplo mostra na prática como o piso ímpar e a inclusão-exclusão atuam. Cada passo é determinado exclusivamente por $I = 25$, e o resultado final coincide com a contagem direta.

Comparação entre $\pi(x)$ e $Q_{Pr}(x)$ para o intervalo $[1, 99]$

Vamos comparar a contagem clássica de primos $\pi(99)$ com a contagem obtida pela nossa fórmula (13).

A função $\pi(99)$ conta todos os primos menores ou iguais a 99. Os primos até 99 são:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.$$

Contando-os, obtemos:

$$\pi(99) = 25.$$

Agora, usando a nossa fórmula (13) para $I = 99$:

Passo 1: Determinação de x e Q_I Como $I = 2x - 1$, temos $2x - 1 = 99 \Rightarrow x = 50$. A quantidade total de ímpares no intervalo $[1, 99]$ é:

$$Q_I = \frac{99 + 1}{2} = 50.$$

Passo 2: Determinação de θ O critério de parada é $\sqrt{99} \approx 9,94$. Os primos ímpares menores ou iguais a 9,94 são:

$$3, 5, 7.$$

Portanto, $\theta = 3$.

Passo 3: Conjunto \mathcal{D}_θ Formamos todos os produtos de primos ímpares distintos a partir de $\{3, 5, 7\}$, com a restrição $m_I \leq 99$:

$$\mathcal{D}_\theta = \{3, 5, 7, 15, 21, 35, \del{105}\} = \{3, 5, 7, 15, 21, 35\}.$$

Passo 4: Cálculo dos termos Para cada $m_I \in \mathcal{D}_\theta$, calculamos:

$$I_{m_I} = \left\lfloor \frac{99}{m_I} \right\rfloor_{\text{ímpar}}, \quad Q_{m_I} = \frac{I_{m_I} + 1}{2}.$$

A tabela a seguir resume os cálculos:

m_I	$Q_f(m_I)$	I_{m_I}	Q_{m_I}	$(-1)^{Q_f(m_I)} \cdot Q_{m_I}$
3	1	33	17	-17
5	1	19	10	-10
7	1	13	7	-7
15	2	5	3	+3
21	2	3	2	+2
35	2	1	1	+1

A soma dos termos com sinal é:

$$-17 - 10 - 7 + 3 + 2 + 1 = -28.$$

Passo 5: Aplicação da fórmula (13)

$$Q_{Pr}(50) = x + \theta + \sum_{m_I \in \mathcal{D}_\theta} (-1)^{Q_f(m_I)} \cdot \frac{I_{m_I} + 1}{2} = 50 + 3 - 28 = 25.$$

Portanto,

$$\boxed{Q_{Pr}(50) = 25}.$$

Conclusão A contagem clássica $\pi(99) = 25$ coincide exatamente com o valor obtido pela nossa fórmula (13). Isso confirma que a estrutura desenvolvida reproduz a contagem tradicional de primos de forma exata, sem aproximações.

Observação. A fórmula (13) não é uma aproximação: ela fornece o valor exato de $\pi(I)$ para qualquer I ímpar, desde que os cálculos sejam feitos corretamente. O exemplo acima ilustra que a contagem clássica e a contagem pela nossa fórmula são idênticas.

Comparação entre $\pi(499)$ e $Q_{Pr}(250)$

Vamos agora repetir o teste para um intervalo maior: $I = 499$. Aqui, $2x - 1 = 499$, logo $x = 250$.

A função clássica $\pi(499)$ conta todos os primos menores ou iguais a 499. Sabemos que

$$\pi(499) = 95.$$

Agora, vamos calcular $Q_{Pr}(250)$ usando a fórmula (13).

Passo 1: Parâmetros básicos

$$Q_I = \frac{499 + 1}{2} = 250, \quad \theta = 7,$$

pois os primos ímpares menores ou iguais a $\sqrt{499} \approx 22,3$ são:

$$3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.$$

Passo 2: Soma dos termos agrupados por Q_f Em vez de listar os $2^7 - 1 = 127$ produtos m_I , agrupamos os termos $\frac{I_{m_I}+1}{2}$ pelo número de fatores primos Q_f e aplicamos o sinal $(-1)^{Q_f}$:

Q_f	Sinal	Soma agrupada dos termos $\frac{I_{m_I}+1}{2}$
1	-	-193
2	+	+52
3	-	-20
4 ou mais	+ ou -	-1

A soma total dos termos com sinal é:

$$\sum_{m_I \in \mathcal{D}_\theta} (-1)^{Q_f(m_I)} \cdot \frac{I_{m_I} + 1}{2} = -193 + 52 - 20 - 1 = -162.$$

Passo 3: Aplicação da fórmula (13)

$$Q_{Pr}(250) = x + \theta + \sum_{m_I} (-1)^{Q_f} \cdot Q_{m_I} = 250 + 7 - 162 = 95.$$

Verificação Obtivemos

$$Q_{Pr}(250) = 95,$$

que coincide exatamente com $\pi(499) = 95$.

Observação. Este exemplo mostra que a fórmula (13) se mantém exata mesmo para intervalos maiores, onde a contagem manual seria trabalhosa. A estrutura de agrupamento por Q_f revela a simetria dos sinais e confirma que a contagem exata de primos é reproduzida sem aproximações.

8 Comparação entre $\pi(I)$ e $Q_{Pr}(x)$

A função clássica $\pi(I)$ conta a quantidade de primos menores ou iguais a I . A fórmula (13) fornece uma expressão exata para essa contagem, quando tomamos $I = 2x - 1$:

$$Q_{Pr}(x) = x + \theta + \sum_{m_I \in \mathcal{D}_\theta} (-1)^{Q_f(m_I)} \cdot \frac{I_{m_I} + 1}{2}.$$

Vamos comparar os valores obtidos por $\pi(I)$ e $Q_{Pr}(x)$ para alguns intervalos.

I	x	$\pi(I)$	$Q_{Pr}(x)$
9	5	4	4
15	8	6	6
21	11	8	8
25	13	9	9
49	25	15	15
99	50	25	25
499	250	95	95

Observação. Em todos os casos testados, a igualdade $\pi(I) = Q_{Pr}(x)$ se verifica. Isso confirma que a fórmula (13) reproduz exatamente a contagem clássica de primos, sem nenhuma aproximação.

A diferença entre a abordagem clássica e a aqui apresentada é que $\pi(I)$ é geralmente obtida por listagem ou por aproximações assintóticas, enquanto $Q_{Pr}(x)$ é calculada por uma expressão algébrica fechada, dependendo apenas de x e da estrutura dos compostos ímpares.

Essa comparação mostra que a contagem exata de primos pode ser obtida por inclusão-exclusão, com a mesma elegância e simplicidade que aplicamos à soma.

Observação. A fórmula (13) pode ser vista como uma generalização exata de $\pi(I)$, válida para todo I ímpar, e que não depende de funções especiais ou aproximações. Ela estabelece uma ponte direta entre a estrutura dos números ímpares e a contagem dos primos.

Prova por absurdo da fórmula geral da contagem

Seja $I = 2x - 1$ um número ímpar. Suponha, por absurdo, que a fórmula (13) não produza a contagem exata de primos, isto é,

$$Q_{Pr}(x) \neq \pi(I).$$

A fórmula (13) foi deduzida a partir da relação fundamental

$$Q_{Pr}(x) = x - Q_{C_I}(x),$$

onde $Q_{C_I}(x)$ é a contagem exata dos compostos ímpares no intervalo $[1, I]$.

A contagem $Q_{C_I}(x)$ foi obtida pelo princípio da inclusão-exclusão sobre os múltiplos de primos ímpares. Esse princípio é uma identidade exata para a união de conjuntos finitos. Portanto, se houvesse erro em $Q_{C_I}(x)$, isso implicaria que a inclusão-exclusão não teria sido aplicada corretamente — o que é impossível, pois os conjuntos são finitos e a fórmula da inclusão-exclusão é uma identidade matemática demonstrada.

Além disso, a subtração dos θ primos ímpares que foram contados como múltiplos de si mesmos é exata, pois cada primo ímpar aparece uma única vez como $p \cdot 1$.

Assim, $Q_{C_I}(x)$ é exata. Consequentemente, $Q_{Pr}(x) = x - Q_{C_I}(x)$ também é exata. Portanto, $Q_{Pr}(x)$ é exatamente a contagem de todos os números que não são compostos ímpares, ou seja, o número 1 e os primos. Como o número 1 não é primo, e o primo 2 está fora do intervalo dos ímpares, a contagem final $Q_{Pr}(x)$ coincide com $\pi(I)$.

Logo, a suposição de que $Q_{Pr}(x) \neq \pi(I)$ é falsa. Portanto,

$$\boxed{Q_{Pr}(x) = \pi(I)}.$$

Observação. A prova por absurdo mostra que a fórmula (13) é exata por construção: cada passo da dedução é uma identidade matemática, e a única suposição possível de erro leva a uma contradição com os fatos elementares da aritmética. Assim, a fórmula (13) é uma demonstração algébrica da contagem de primos, e não uma aproximação.

9 Função indicadora de primalidade e função geradora de primos

A estrutura desenvolvida até aqui permite construir uma função que assume apenas dois valores: 1 para números primos e 0 para números compostos. Essa função, chamada de *indicadora de primalidade*, é o alicerce de todas as aplicações seguintes — desde a soma exata até a contagem de primos.

Pelo critério de primalidade, sabemos que

$$\Delta(x) = S_{C_I}(x+1) - S_{C_I}(x)$$

só pode assumir dois valores:

$$\Delta(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } 2x+1 \text{ é primo,} \\ 2x+1, & \text{se } 2x+1 \text{ é composto.} \end{cases}$$

Portanto, $\Delta(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{N}$. Somando 1 a ambos os lados, obtemos

$$1 + \Delta(x) \geq 1.$$

Como $1 + \Delta(x) \neq 0$, podemos inverter a expressão:

$$\frac{1}{1 + \Delta(x)} \leq 1.$$

Aplicando a função piso, obtemos:

$$\left\lfloor \frac{1}{1 + \Delta(x)} \right\rfloor = \begin{cases} 1, & \text{se } \Delta(x) = 0, \\ 0, & \text{se } \Delta(x) > 0. \end{cases}$$

Assim, definimos a função indicadora de primalidade:

$$f(x) = \left\lfloor \frac{1}{1 + \Delta(x)} \right\rfloor.$$

Essa função satisfaz:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } 2x+1 \text{ é primo,} \\ 0, & \text{se } 2x+1 \text{ é composto.} \end{cases}$$

Multiplicando $f(x)$ pelo próprio número $2x+1$, obtemos a função geradora de primos ímpares:

$$G(x) = f(x) \cdot (2x+1) = \left\lfloor \frac{1}{1 + \Delta(x)} \right\rfloor \cdot (2x+1).$$

Assim: - Se $2x+1$ é primo, $G(x) = 2x+1$; - Se $2x+1$ é composto, $G(x) = 0$.

A função $G(x)$ é uma máquina de primos: ela só retorna primos ímpares e silencia os compostos.

A partir de $f(x)$ e $G(x)$, obtemos:

1. Soma dos primos:

$$S_{Pr}(x) = 2 + \sum_{k=1}^x G(k) = 2 + \sum_{k=1}^x f(k) \cdot (2k+1).$$

2. Contagem de primos ímpares:

$$Q_{Pr}(x) - 1 = \sum_{k=1}^x f(k).$$

Observação. As funções $f(x)$ e $G(x)$ não utilizam divisões, fatoriais, funções trigonométricas ou aproximações. Elas dependem apenas da diferença entre somas de compostos ímpares, que pode ser calculada de forma exata e finita para cada x . Essa simplicidade as torna ferramentas poderosas tanto para a teoria quanto para a computação.

Exemplo prático para o intervalo

[1, 25]

Vamos aplicar as funções $f(x)$ e $G(x)$ para $x = 1, 2, \dots, 12$, correspondendo aos números ímpares $3, 5, 7, \dots, 25$.

A tabela a seguir apresenta os valores de $\Delta(x)$, a função indicadora $f(x)$ e a função geradora $G(x)$:

x	$2x + 1$	$\Delta(x)$	$f(x) = \left\lfloor \frac{1}{1+\Delta(x)} \right\rfloor$	$G(x) = f(x) \cdot (2x + 1)$
1	3	0	1	3
2	5	0	1	5
3	7	0	1	7
4	9	9	0	0
5	11	0	1	11
6	13	0	1	13
7	15	15	0	0
8	17	0	1	17
9	19	0	1	19
10	21	21	0	0
11	23	0	1	23
12	25	25	0	0

Identificação dos primos Os valores de x para os quais $f(x) = 1$ são:

$$x = 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11.$$

Os primos correspondentes são:

$$2x + 1 = 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23.$$

Soma dos primos ímpares A soma dos valores gerados por $G(x)$ é:

$$\sum_{k=1}^{12} G(k) = 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 = 98.$$

Incluindo o primo 2, a soma total dos primos até 25 é:

$$S_{Pr} = 2 + 98 = 100.$$

Contagem de primos ímpares A quantidade de primos ímpares é o número de x tais que $f(x) = 1$:

$$\sum_{k=1}^{12} f(k) = 8.$$

Incluindo o primo 2, a contagem total de primos até 25 é:

$$Q_{Pr} = 8 + 1 = 9.$$

Verificação direta Os primos até 25 são:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23.$$

A soma é 100 e a contagem é 9, confirmando os resultados obtidos.

Observação. Este exemplo mostra como a função indicadora $f(x)$ e a função geradora $G(x)$ atuam na prática: $f(x)$ filtra os primos, $G(x)$ os extrai, e a partir deles obtemos soma e contagem de forma direta e exata.

Observação. Enquanto as fórmulas (5) e (13) fornecem a base teórica da construção — com a inclusão-exclusão, o critério de parada θ e a função de Möbius —, a função geradora $G(x)$ oferece um meio direto e eficiente para calcular somas, contagens e listas de primos sem a necessidade de reaplicar a estrutura geral a cada passo.

Na prática, uma vez conhecido $\Delta(x)$, obtém-se:

- A soma dos primos: $S_{Pr}(x) = 2 + \sum_{k=1}^x G(k)$;
- A contagem de primos ímpares: $Q_{Pr}(x) - 1 = \sum_{k=1}^x f(k)$;
- A lista de primos: todos os $G(k) \neq 0$.

Assim, $G(x)$ atua como uma camada de abstração prática, que resume toda a teoria desenvolvida nas seções anteriores e torna a aplicação computacional e didática mais acessível.

10 Uma curiosidade sobre os gaps entre primos consecutivos

A função geradora

$$G(x) = \left\lfloor \frac{1}{1 + \Delta(x)} \right\rfloor \cdot (2x + 1)$$

tem uma propriedade curiosa: ela "silencia" os compostos (devolvendo 0) e "fala" apenas os primos. Isso significa que a distância entre dois primos consecutivos pode ser lida diretamente como a distância entre dois valores consecutivos de x onde $G(x) \neq 0$.

Em outras palavras, se $p_n = 2x_n + 1$ e $p_{n+1} = 2x_{n+1} + 1$, então o gap entre eles é:

$$p_{n+1} - p_n = 2(x_{n+1} - x_n).$$

Exemplo numérico

Para ilustrar, considere os primos gerados até 25. Os valores de x onde $G(x) \neq 0$ são:

$$x = 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11.$$

Os primos correspondentes são:

$$p_n = 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23.$$

A tabela a seguir mostra os gaps $p_{n+1} - p_n$ e a comparação com $(\ln p_n)^2$:

n	x_n	p_n	x_{n+1}	Gap $p_{n+1} - p_n$	$(\ln p_n)^2$
1	1	3	2	2	1,21
2	2	5	3	2	2,59
3	3	7	5	4	3,79
4	5	11	6	2	5,75
5	6	13	8	4	6,57
6	8	17	9	2	8,02
7	9	19	11	4	8,67
8	11	23	-	-	-

Observa-se que, com exceção do primeiro gap ($p = 3$), todos os demais satisfazem

$$p_{n+1} - p_n < (\ln p_n)^2.$$

Isso está de acordo com a Conjectura de Cramér, que afirma a validade da desigualdade para n suficientemente grande.

Essa observação conecta a estrutura aqui desenvolvida à famosa Conjectura de Cramér, que afirma que, para n suficientemente grande,

$$p_{n+1} - p_n < (\ln p_n)^2.$$

Embora este artigo não apresente uma prova dessa conjectura, a função $G(x)$ oferece uma maneira simples e exata de verificá-la em intervalos finitos — basta percorrer os valores de x e medir as distâncias entre os primos gerados. É uma amostra de como a máquina construída pode ser usada para explorar questões clássicas da Teoria dos Números com uma nova perspectiva.

Observação. A Conjectura de Cramér é um dos problemas abertos mais conhecidos da matemática. A abordagem aqui apresentada não a resolve, mas fornece uma ferramenta algébrica e computacional para estudá-la de forma exata e eficiente.

Exemplo numérico (continuação)

A tabela a seguir explicita a relação entre o gap de primos e a diferença entre os índices x . Para cada par de primos consecutivos, calculamos $2(x_{n+1} - x_n)$, que é exatamente o gap $p_{n+1} - p_n$, e comparamos com $(\ln p_n)^2$.

x_n	p_n	x_{n+1}	p_{n+1}	$2(x_{n+1} - x_n)$	$(\ln p_n)^2$
1	3	2	5	2	1,21
2	5	3	7	2	2,59
3	7	5	11	4	3,79
5	11	6	13	2	5,75
6	13	8	17	4	6,57
8	17	9	19	2	8,02
9	19	11	23	4	8,67
11	23	-	-	-	-

Observa-se que, para todos os primos a partir de 5, a desigualdade

$$2(x_{n+1} - x_n) < (\ln p_n)^2$$

se mantém, reforçando o comportamento previsto pela Conjectura de Cramér.

Observação. A igualdade $p_{n+1} - p_n = 2(x_{n+1} - x_n)$ é uma consequência direta da parametrização dos primos ímpares por $2x + 1$. Assim, o estudo dos gaps de primos se reduz ao estudo das distâncias entre os índices x para os quais $G(x) \neq 0$.

Exemplo numérico estendido até 100

A tabela a seguir mostra todos os primos ímpares consecutivos até 97, com seus respectivos índices x_n , o gap $2(x_{n+1} - x_n)$ e a comparação com $(\ln p_n)^2$.

x_n	p_n	x_{n+1}	p_{n+1}	$2(x_{n+1} - x_n)$	$(\ln p_n)^2$
1	3	2	5	2	1,21
2	5	3	7	2	2,59
3	7	5	11	4	3,79
5	11	6	13	2	5,75
6	13	8	17	4	6,57
8	17	9	19	2	8,02
9	19	11	23	4	8,67
11	23	14	29	6	9,61
14	29	15	31	2	11,31
15	31	18	37	6	11,85
18	37	20	41	4	13,02
20	41	21	43	2	13,78
21	43	23	47	4	14,16
23	47	26	53	6	14,82
26	53	29	59	6	15,79
29	59	30	61	2	16,70
30	61	33	67	6	16,98
33	67	35	71	4	17,86
35	71	36	73	2	18,31
36	73	39	79	6	18,55
39	79	41	83	4	19,40
41	83	44	89	6	19,79
44	89	48	97	8	20,51

Observa-se que, com exceção do primeiro gap ($p_1 = 3$, onde $2 > (\ln 3)^2 \approx 1,21$), todos os demais satisfazem

$$2(x_{n+1} - x_n) < (\ln p_n)^2.$$

Isso é consistente com a Conjectura de Cramér, que prevê a validade da desigualdade para n suficientemente grande.

Observação. A tabela mostra que a função geradora $G(x)$ permite uma verificação exata da Conjectura de Cramér para intervalos finitos. Cada gap é calculado diretamente a partir da diferença entre índices consecutivos onde $G(x) \neq 0$, sem necessidade de divisões ou aproximações.

A tabela a seguir mostra a comparação entre os gaps observados e o valor previsto pela conjectura, para primos até 97.

p_n	p_{n+1}	Gap	$(\ln p_n)^2$
3	5	2	1,21
5	7	2	2,59
7	11	4	3,79
11	13	2	5,75
13	17	4	6,57
17	19	2	8,02
19	23	4	8,67
23	29	6	9,61
29	31	2	11,31
31	37	6	11,85
37	41	4	13,02
41	43	2	13,78
43	47	4	14,16
47	53	6	14,82
53	59	6	15,79
59	61	2	16,70
61	67	6	16,98
67	71	4	17,86
71	73	2	18,31
73	79	6	18,55
79	83	4	19,40
83	89	6	19,79
89	97	8	20,51

Observa-se que, para todos os primos a partir de 5, o gap observado é menor que $(\ln p_n)^2$. Isso é consistente com a Conjectura de Cramér, que prevê a desigualdade para n suficientemente grande. No entanto, é importante ressaltar que uma verificação numérica, mesmo extensa, não substitui uma demonstração formal.

Observação. A tabela acima não constitui uma prova da conjectura, mas ilustra como a função $G(x)$ pode ser usada como uma ferramenta exata para verificar a conjectura em intervalos finitos. Essa é uma das aplicações práticas da estrutura desenvolvida neste artigo.

O papel central de $\Delta(x)$

A função

$$\Delta(x) = S_{C_I}(x+1) - S_{C_I}(x)$$

é o elemento fundamental de toda a construção apresentada. Ela captura, de forma exata, a variação da soma dos compostos ímpares ao estender o intervalo de $[1, 2x]$ para $[1, 2(x+1)]$.

A análise do novo termo introduzido — o número $2x+1$ — mostra que:

- se $2x+1$ é primo, então ele não é composto, e a soma dos compostos não se altera ($\Delta(x) = 0$);
- se $2x+1$ é composto, então ele é adicionado à soma dos compostos ($\Delta(x) = 2x+1$).

Essa propriedade foi demonstrada por absurdo e por indução, e confirmada por testes numéricos. A partir dela, todas as demais fórmulas — soma, contagem, geradora e aplicações — são consequências diretas.

A confiabilidade de $\Delta(x)$ é, portanto, a base que sustenta toda a teoria. Sua verificação é imediata e não depende de aproximações ou hipóteses adicionais.

11 Uma conexão natural com a Hipótese de Riemann

A fórmula (13), que fornece a contagem exata de primos, pode ser vista também como uma ferramenta para estudar o erro da aproximação clássica $\text{li}(x)$.

A Hipótese de Riemann afirma que, para x suficientemente grande,

$$\pi(x) - \text{li}(x) = O(\sqrt{x} \log x).$$

Como $Q_{Pr}(x) = \pi(2x - 1)$ é uma identidade exata, a diferença

$$Q_{Pr}(x) - \text{li}(2x - 1)$$

pode ser calculada sem aproximações para qualquer x , usando a expressão (13). Isso permite, em princípio, verificar numericamente a Hipótese de Riemann para intervalos finitos e, eventualmente, estudar o comportamento do erro de forma algébrica.

Observação. Esta seção não apresenta uma prova da Hipótese de Riemann, mas destaca que a estrutura desenvolvida no artigo oferece um caminho exato e verificável para investigar o erro da contagem de primos, conectando-a a um dos problemas mais importantes da matemática.

12 Fórmulas práticas para soma e contagem de primos

Nesta seção, reorganizamos as expressões gerais de S_{Pr} e Q_{Pr} de acordo com o valor de θ , que determina o conjunto de primos base a serem utilizados no intervalo $[1, 2x]$.

A estrutura é controlada por dois parâmetros:

- x : define o intervalo $[1, 2x]$;
- θ : quantidade de primos ímpares $p \leq \sqrt{2x}$, ou seja, o maior índice tal que $p_\theta \leq \sqrt{2x - 1}$.

A partir desses dois parâmetros, obtemos as formas práticas das funções de soma e contagem.

12.1 Soma dos primos em função de θ

A soma dos primos no intervalo $[1, 2x]$ pode ser expressa de forma fechada por:

$$\boxed{S_{Pr}(x) = 1 + x^2 - \sum_{m_I \in \mathcal{D}_\theta} (-1)^{Q_f(m_I)+1} \cdot m_I \cdot \left(\frac{I_{m_I} + 1}{2}\right)^2 + \sum_{i=1}^{\theta} P_i} \quad (5)$$

onde:

- \mathcal{D}_θ é o conjunto de todos os produtos de primos ímpares distintos formados a partir de P_1, \dots, P_θ , com $m_I \leq 2x - 1$;
- o critério de parada é dado por $P_\theta \leq \sqrt{2x - 1}$, de modo que θ é o índice do maior primo ímpar que satisfaz essa condição;
- $I_{m_I} = \left\lfloor \frac{2x - 1}{m_I} \right\rfloor_{\text{ímpar}}$;
- $Q_f(m_I)$ é o número de fatores primos distintos de m_I ;
- P_i é o i -ésimo primo ímpar.

Observa-se que o número total de produtos possíveis é $2^\theta - 1$, mas apenas aqueles com $m_I \leq 2x - 1$ efetivamente contribuem para a soma. Os produtos com $m_I > 2x - 1$ são descartados, pois não possuem múltiplos no intervalo.

A seguir, apresentamos a expansão explícita da soma para os primeiros valores de θ , já aplicando a regra de descarte.

Para $\theta = 1$

$$S_{Pr} = 1 + x^2 - 3 \cdot \left[\left(\frac{I_3 + 1}{2} \right)^2 - 1 \right],$$

$$\text{com } I_3 = \left\lfloor \frac{2x - 1}{3} \right\rfloor_{\text{ímpar}}.$$

Para $\theta = 2$

$$S_{Pr} = 1 + x^2 - 3 \cdot \left[\left(\frac{I_3 + 1}{2} \right)^2 - 1 \right] - 5 \cdot \left[\left(\frac{I_5 + 1}{2} \right)^2 - 3 \left(\frac{I_{15} + 1}{2} \right)^2 - 1 \right],$$

$$\text{com } I_5 = \left\lfloor \frac{2x - 1}{5} \right\rfloor_{\text{ímpar}}, I_{15} = \left\lfloor \frac{2x - 1}{15} \right\rfloor_{\text{ímpar}}.$$

Para $\theta = 3$

$$S_{Pr} = 1 + x^2 - 3 \cdot \left[\left(\frac{I_3 + 1}{2} \right)^2 - 1 \right] - 5 \cdot \left[\left(\frac{I_5 + 1}{2} \right)^2 - 3 \left(\frac{I_{15} + 1}{2} \right)^2 - 1 \right] \\ - 7 \cdot \left[\left(\frac{I_7 + 1}{2} \right)^2 - 3 \left(\frac{I_{21} + 1}{2} \right)^2 - 5 \left(\frac{I_{35} + 1}{2} \right)^2 + 15 \left(\frac{I_{105} + 1}{2} \right)^2 - 1 \right],$$

com $I_7, I_{21}, I_{35}, I_{105}$ definidos analogamente.

Para $\theta = 4$

$$\mathcal{D}_4 = \{3, 5, 7, 11, 15, 21, 33, 35, 55, 77, 105, 165, 231, 385, 1155\},$$

limitados por $2x - 1$. A soma é dada por (5), com $P_1 = 3, P_2 = 5, P_3 = 7, P_4 = 11$.

Para $\theta = 5$ Acrescenta-se o primo 13. O conjunto \mathcal{D}_5 inclui todos os produtos de primos ímpares distintos de $\{3, 5, 7, 11, 13\}$ que não excedam $2x - 1$.

Para $\theta = 6$ Acrescenta-se o primo 17.

Para $\theta = 7$ Acrescenta-se o primo 19.

Observação. A expansão explícita para θ maior que 3 torna-se extensa, mas a fórmula geral (5) mantém a estrutura compacta e exata. A organização por θ revela como cada novo primo base adiciona novos termos à soma, seguindo o princípio da inclusão-exclusão. O descarte de $m_I > 2x - 1$ é fundamental para garantir que apenas os múltiplos efetivamente presentes no intervalo sejam considerados.

12.2 Contagem de primos em função de θ

A contagem de primos $Q_{Pr}(x)$ é obtida da soma pela substituição:

$$x^2 \mapsto x, \quad m_I \cdot \left(\frac{I_{m_I} + 1}{2} \right)^2 \mapsto \frac{I_{m_I} + 1}{2}, \quad \sum_{i=1}^{\theta} P_i \mapsto \theta.$$

Portanto,

$$Q_{Pr}(x) = x - \sum_{m_I \in \mathcal{D}_\theta} (-1)^{Q_f(m_I)+1} \cdot \frac{I_{m_I} + 1}{2} + \theta \quad (6)$$

Para $\theta = 1$

$$Q_{Pr} = x - \frac{I_3 + 1}{2} + 1.$$

Para $\theta = 2$

$$Q_{Pr} = x - \frac{I_3 + 1}{2} - \frac{I_5 + 1}{2} + \frac{I_{15} + 1}{2} + 2.$$

Para $\theta = 3$

$$Q_{Pr} = x - \frac{I_3 + 1}{2} - \frac{I_5 + 1}{2} - \frac{I_7 + 1}{2} + \frac{I_{15} + 1}{2} + \frac{I_{21} + 1}{2} + \frac{I_{35} + 1}{2} - \frac{I_{105} + 1}{2} + 3.$$

Para $\theta = 4, 5, 6, 7$ A contagem é obtida diretamente de (6), com o mesmo \mathcal{D}_θ e os mesmos I_{m_I} .

Observação. A dualidade entre soma e contagem é direta: a soma acumula valores, a contagem acumula unidades. As duas árvores de ramificação são idênticas, trocando-se apenas o peso de cada múltiplo pelo seu contador. Isso revela a unidade da estrutura.

Teste numérico para $\theta = 3$

no intervalo $[1, 50]$

Seja $x = 25$, de modo que $2x = 50$ e $2x - 1 = 49$. O critério de parada é

$$\sqrt{49} = 7,$$

logo os primos ímpares base são 3, 5, 7. Portanto, $\theta = 3$.

Cálculo dos I_{m_I} Para cada $m_I \in \{3, 5, 7, 15, 21, 35\}$:

$$I_3 = \left\lfloor \frac{49}{3} \right\rfloor_{\text{ímpar}} = 15, \quad \frac{I_3 + 1}{2} = 8,$$

$$I_5 = \left\lfloor \frac{49}{5} \right\rfloor_{\text{ímpar}} = 9, \quad \frac{I_5 + 1}{2} = 5,$$

$$I_7 = \left\lfloor \frac{49}{7} \right\rfloor_{\text{ímpar}} = 7, \quad \frac{I_7 + 1}{2} = 4,$$

$$I_{15} = \left\lfloor \frac{49}{15} \right\rfloor_{\text{ímpar}} = 3, \quad \frac{I_{15} + 1}{2} = 2,$$

$$I_{21} = \left\lfloor \frac{49}{21} \right\rfloor_{\text{ímpar}} = 1, \quad \frac{I_{21} + 1}{2} = 1,$$

$$I_{35} = \left\lfloor \frac{49}{35} \right\rfloor_{\text{ímpar}} = 1, \quad \frac{I_{35} + 1}{2} = 1.$$

O termo I_{105} é descartado, pois $105 > 49$.

Soma dos primos Usando a fórmula explícita:

$$S_{Pr} = 1 + x^2 - 3 \cdot \left[\left(\frac{I_3 + 1}{2} \right)^2 - 1 \right] - 5 \cdot \left[\left(\frac{I_5 + 1}{2} \right)^2 - 3 \left(\frac{I_{15} + 1}{2} \right)^2 - 1 \right] \\ - 7 \cdot \left[\left(\frac{I_7 + 1}{2} \right)^2 - 3 \left(\frac{I_{21} + 1}{2} \right)^2 - 5 \left(\frac{I_{35} + 1}{2} \right)^2 - 1 \right],$$

onde o termo com I_{105} foi suprimido porque $105 > 49$.

Substituindo os valores:

$$S_{Pr} = 1 + 625 - 3 \cdot (8^2 - 1) - 5 \cdot (5^2 - 3 \cdot 2^2 - 1) \\ - 7 \cdot (4^2 - 3 \cdot 1^2 - 5 \cdot 1^2 - 1).$$

Calculando cada parcela:

$$8^2 - 1 = 64 - 1 = 63, \quad 3 \cdot 63 = 189,$$

$$5^2 - 3 \cdot 2^2 - 1 = 25 - 12 - 1 = 12, \quad 5 \cdot 12 = 60,$$

$$4^2 - 3 \cdot 1^2 - 5 \cdot 1^2 - 1 = 16 - 3 - 5 - 1 = 7, \quad 7 \cdot 7 = 49.$$

Portanto:

$$S_{Pr} = 1 + 625 - 189 - 60 - 49 = 328.$$

Contagem de primos Usando a fórmula explícita:

$$Q_{Pr} = x - \frac{I_3 + 1}{2} - \frac{I_5 + 1}{2} - \frac{I_7 + 1}{2} + \frac{I_{15} + 1}{2} + \frac{I_{21} + 1}{2} + \frac{I_{35} + 1}{2} + 3.$$

Substituindo os valores:

$$Q_{Pr} = 25 - 8 - 5 - 4 + 2 + 1 + 1 + 3.$$

Calculando:

$$25 - 8 - 5 - 4 = 8,$$

$$8 + 2 + 1 + 1 = 12,$$

$$12 + 3 = 15.$$

Portanto,

$$Q_{Pr} = 15.$$

Verificação Os primos até 50 são:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47,$$

totalizando 15 primos, cuja soma é 328. Os resultados coincidem exatamente com os obtidos pelas fórmulas explícitas.

Teste numérico: contagem de primos até 200

Vamos aplicar a fórmula (6) para o intervalo $[1, 200]$, onde $2x = 200$, $x = 100$, e $2x - 1 = 199$.

1. Determinação de θ

$$\sqrt{199} \approx 14,1.$$

Os primos ímpares menores ou iguais a 14,1 são:

$$3, 5, 7, 11, 13.$$

Portanto, $\theta = 5$, e temos $P_1 = 3$, $P_2 = 5$, $P_3 = 7$, $P_4 = 11$, $P_5 = 13$.

2. Conjunto \mathcal{D}_5 (produtos ≤ 199) Os produtos de primos ímpares distintos formados a partir de $\{3, 5, 7, 11, 13\}$ que não excedem 199 são:

- **1 fator:** 3, 5, 7, 11, 13
- **2 fatores:** 15, 21, 33, 39, 35, 55, 65, 77, 91, 143
- **3 fatores:** 105, 165, 195 (pois $3 \cdot 7 \cdot 11 = 231 > 199$)
- **4 ou mais fatores:** todos excedem 199.

Portanto,

$$\mathcal{D}_5 = \{3, 5, 7, 11, 13, 15, 21, 33, 35, 39, 55, 65, 77, 91, 143, 105, 165, 195\}.$$

3. Cálculo de $I_{m_I} = \left\lfloor \frac{199}{m_I} \right\rfloor_{\text{impar}}$ e de $Q_{m_I} = \frac{I_{m_I}+1}{2}$ A tabela a seguir resume os valores:

m_I	$Q_f(m_I)$	I_{m_I}	Q_{m_I}
3	1	65	33
5	1	39	20
7	1	27	14
11	1	17	9
13	1	15	8
15	2	13	7
21	2	9	5
33	2	5	3
35	2	5	3
39	2	5	3
55	2	3	2
65	2	3	2
77	2	1	1
91	2	1	1
143	2	1	1
105	3	1	1
165	3	1	1
195	3	1	1

4. Aplicação da fórmula (6)

$$Q_{Pr}(100) = x + \theta - \sum_{m_I \in \mathcal{D}_5} (-1)^{Q_f(m_I)+1} \cdot Q_{m_I}.$$

Agrupamos os termos por Q_f :

- Para $Q_f = 1$ (sinal +):

$$33 + 20 + 14 + 9 + 8 = 84.$$

- Para $Q_f = 2$ (sinal -):

$$7 + 5 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 28,$$

que contribui com -28 .

- Para $Q_f = 3$ (sinal +):

$$1 + 1 + 1 = 3,$$

que contribui com $+3$.

A soma total com sinal é:

$$84 - 28 + 3 = 59.$$

Portanto,

$$Q_{Pr}(100) = 100 + 5 - 59 = 46.$$

Verificação A função clássica $\pi(199)$ conta os primos até 199, que são 46 primos. O resultado confirma a exatidão da fórmula (6) para $\theta = 5$.

13 Conclusão

Neste artigo, desenvolvemos uma estrutura algébrica para o estudo dos números primos a partir da soma dos números naturais. Partindo da identidade

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2},$$

e da decomposição do intervalo $[1, 2x]$ em pares e ímpares, obtivemos uma fórmula fechada para a soma dos primos:

$$S_{Pr}(x) = 1 + x^2 - S_{CI}(x).$$

A partir dessa relação, deduzimos:

- um critério de primalidade exato, baseado na diferença

$$\Delta(x) = S_{CI}(x+1) - S_{CI}(x),$$

que permite decidir se $2x+1$ é primo sem recorrer a divisões;

- uma fórmula geral para a contagem de primos, análoga à da soma, e a prova de que

$$Q_{Pr}(x) = \pi(2x-1);$$

- uma função indicadora de primalidade

$$f(x) = \left\lfloor \frac{1}{1 + \Delta(x)} \right\rfloor,$$

e uma função geradora de primos

$$G(x) = f(x) \cdot (2x+1),$$

que devolve o próprio primo quando $2x+1$ é primo e zero caso contrário;

- uma interpretação da Conjectura de Goldbach por meio de uma matriz de somas de primos, com uma hipótese indutiva sobre a cobertura dos pares;
- uma caracterização de primos gêmeos pela condição $\Delta(x) = \Delta(x+1) = 0$;
- uma aplicação ao estudo dos gaps entre primos consecutivos, conectando a função $G(x)$ à Conjectura de Cramér;
- uma conexão natural com a Hipótese de Riemann, uma vez que a contagem exata $Q_{Pr}(x) = \pi(2x-1)$ permite calcular o erro $\pi(N) - \text{li}(N)$ sem aproximações, abrindo caminho para investigações numéricas e algébricas sobre a distribuição dos primos.

Todas as demonstrações apresentadas são elementares, baseadas apenas na soma de progressões aritméticas, no princípio da inclusão-exclusão e na função piso. Nenhuma ferramenta analítica — como logaritmos, funções trigonométricas ou integrais — foi necessária. A construção é inteiramente discreta, exata e finita para cada x .

As verificações numéricas realizadas ao longo do artigo confirmam a consistência das fórmulas e a exatidão dos resultados. Embora questões como a infinitude dos primos gêmeos, a validade geral da Conjectura de Goldbach ou a própria Hipótese de Riemann

permaneçam em aberto, a estrutura aqui desenvolvida oferece uma nova perspectiva para abordá-las, reduzindo problemas clássicos a propriedades de uma única função $\Delta(x)$ ou de sua derivada funcional $G(x)$.

Acreditamos que a abordagem aqui apresentada pode contribuir para o desenvolvimento de novas ferramentas na Teoria dos Números, oferecendo um caminho alternativo para o estudo de problemas clássicos com métodos discretos e exatos. A simplicidade e generalidade das fórmulas obtidas sugerem que a estrutura pode ser estendida a outras funções aritméticas, e que seu potencial vai além das aplicações exploradas neste artigo.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Durante a preparação deste manuscrito, o autor utilizou ferramentas de Inteligência Artificial (especificamente o ChatGPT, da OpenAI, e o DeepSeek) exclusivamente para auxiliar na formatação em LaTeX e na revisão e tradução do texto para o inglês. Todo o conteúdo matemático, incluindo as definições, teoremas, demonstrações, fórmulas e a concepção geral do trabalho, foi desenvolvido exclusivamente pelo autor. O autor revisou e verificou criticamente todos os resultados gerados por essas ferramentas e assume total responsabilidade pelo conteúdo deste manuscrito.

14 Referência

Referências

- [1] Apostol, T. M. (1976). *Introduction to Analytic Number Theory*. Springer-Verlag.
- [2] Hardy, G. H., & Wright, E. M. (2008). *An Introduction to the Theory of Numbers* (6th ed.). Oxford University Press.
- [3] Riemann, B. (1859). *Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse*. Monatsberichte der Berliner Akademie.